

145

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Enero
Febrero
Marzo **2015**

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

AVDT | Asociación Venezolana
de Derecho Tributario
J-00261062-0

LEGIS

INFORMACIÓN & SOLUCIONES

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Nº 145

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Órgano Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 145 - Enero - Febrero - Marzo 2015

Fundador: Marco Ramírez Murzi

Director: Jesús Sol Gil

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Jesús Alberto Sol Gil

Vicepresidente: Leonardo Palacios Márquez

Sec. Gral.: Juan Carlos Castillo Carvajal

Tesorero: Amalia Octavio

Vocal: Carlos E. Wefie H.

SUPLENTES

Vicepresidente: Ingrid García

Sec. Gral.: Serviliano Abache Carvajal

Tesorero: Marco Osorio Uzcátegui

Vocal: Diego Barboza

AVDT

Revista de Derecho Tributario. Av. Francisco de Miranda

Multicentro Empresarial del Este. Edificio Miranda,

Núcleo A, Oficina A-26. Piso 2, Chacao

Teléfonos: 264.56.42 - 264.33.09 - 264.70.47

Caracas, Venezuela.

Deposito Legal pp 76-1751

www.avdt.org.ve

COMITÉ EDITORIAL

Serviliano Abache Carvajal (Coordinador)

José P. Barnola (h)

Pedro Baute

Andrés Bazó

Rosa Caballero

Lismar García

Andrés Halvorssen

Roberta Núñez

Marco Osorio Uzcátegui

Patricia Piselli

Alberto Rosales

CONSEJO CONSULTIVO:

María Gabriela Bacalao Z.

Alberto Blanco-Uribe Quintero

Juan Carlos Fermin Fernández

Leonardo Palacios Márquez

Humberto Romero-Muci

Gabriel Ruan Santos

Jesús Alberto Sol Gil

INFORMACIÓN & SOLUCIONES
LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.
RIF J-00057320-4

Editor: LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.

Distribución: LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8,

Edif. LEGIS, Telfs.: (0212) 204-72-11.

correo electrónico: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 204.72.03 / 72.04
0-800-80-LEGIS (53447)

correo electrónico: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre calles 25 y 26, Ctro. Comercial Atlántico, nivel 1, local A-3, Barquisimeto, Edo. Lara. Telfs.: (0251) 232-65-22 / 16-47 / 50-14 / 233-57-98 / 232-54-90.

MARACAIBO-PUNTO FIJO: Calle 77, entre Avenidas 14 y 15, edificio 5 de Julio, piso 03, oficina C-11, Maracaibo, Edo. Zulia. Telfs.: (0261) 798-39-49 / 63-46.

PUERTO LA CRUZ: Av. Jorge Rodríguez, Centro Comercial Cristal Plaza, piso 05, oficina 5-2, sector las Colinas de Neverí, Barcelona, Estado Anzoátegui Telfs.: (0281) 286-30-64 / 41-27 / 92-61.

PUERTO ORDAZ: Urb. Alta Vista Sur, Centro Comercial Naraya, piso 1, local L 100. Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. Telfs.: (0286) 962-80-33/33-64/30-76.

Fax.: 961-53-89.

VALENCIA-MARACAY: Urb. Lomas del Este, Av. La Rosarito, Torre Trébol, piso 14, oficina 141-A, Valencia, Edo. Carabobo. Telfs.: (0241) 857-60-86 / 858-28-68 / 55-90 / 81-57 / 859.65.43.

www.legis.com.ve

Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos que se insertan en la presente edición, son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

ÍNDICE

I. Notas del Presidente y del Vicepresidente de la AVDT	5
II. ESTUDIOS	
Aplicación de las cláusulas antielusivas Internas frente a los convenios para evitar la doble imposición. Por: Betty Andrade Rodríguez.	9
La responsabilidad tributaria. Por: Carlos E. Weffe H.	41
Impacto de la Subcontratación Transfronteriza de la Ejecución de Obras de Construcción a efectos de la Configuración del Establecimiento Permanente. Por: Juan Cristóbal Carmona Borjas	101
Los responsables tributarios en Venezuela: Algunos supuestos. Por: Gilberto Atencio Valladares	143
El Agente de Retención o Percepción Tributario. Por: Jesús Sol Gil	167
III. JURISPRUDENCIA	
Extracto de sentencias de las Salas Político-Administrativa y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por Pedro Baute Caraballo y Patricia Piselli Piñango	
SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA	
- Competencia. Caso: <i>PAN PASTELES COLONIAL, C.A.</i>	185
- Contencioso Tributario/Cuantía. Caso: <i>PLUSMETAL CONSTRUCCIONES DE ACERO, C.A.</i>	186
- Contencioso Tributario/Consulta Obligatoria. Caso: <i>PLUSMETAL CONSTRUCCIONES DE ACERO, C.A.</i>	188
- Sanciones/Eximente de Responsabilidad. Caso: <i>QUALAVEN, C.A.</i>	189
- Contencioso Tributario/Cuantía. Caso: <i>CONTI MODA, S.R.L.</i>	190
Extracto de sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario. Por: Roberta Núñez Díaz y Andrés Halvorssen Villegas	
- Medidas Cautelares/Procedencia. Caso: <i>FERRETERÍA EPA, C.A.</i>	193
- Amparo Tributario/Recuperación de Créditos Fiscales. Caso: <i>UNILEVER ANDINA VENEZUELA, S.A.</i>	195
- Unidad Económica/Consolidación de Rentas. Caso: <i>BIOTECH LABORATORIOS, C.A.</i>	201

La responsabilidad tributaria^(*)

Carlos E. Weffe H.^f

SUMARIO

1. La responsabilidad, un término relacionalmente multívoco
2. La responsabilidad en el Derecho tributario
 - a. La responsabilidad en el Derecho tributario material
 - i. Responsabilidad por representación
 - ii. Responsabilidad por sucesión
 - iii. Responsabilidad por «vinculación»
 - b. La responsabilidad en el Derecho penal tributario

Bibliografía

-
- (f) Abogado (Universidad Católica Andrés Bello [UCAB], 1997). Especialista en Derecho Tributario (Universidad Central de Venezuela [UCV], 2003). Doctor en Derecho (UCV). Profesor Agregado, jefe de la cátedra de «Finanzas Públicas», Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (UCV). Profesor de la cátedra de «Ilícitos Tributarios», Especialización en Derecho Tributario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (UCV). Profesor de la cátedra de «Problemas Federales y Municipales», Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Universidad Monteávila). Profesor de la cátedra «Taller de Derecho Constitucional y Administrativo», Escuela de Derecho, Facultad de Derecho (UCAB). Ex profesor de postgrado de la Universidad Metropolitana, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad Fermín Toro y la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Ganador del Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (2011). Autor de 36 artículos y monografías publicadas en materia de Derecho penal tributario, Derecho constitucional tributario y Derecho constitucional.
- (*) Relatoría Nacional de Venezuela Comunicación técnica presentada en el tema I de las *XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario* efectuadas en la ciudad de Lima, 31 de agosto y 5 de septiembre de 2014.

1. La responsabilidad, un término *relacionalmente multívoco*

La *responsabilidad*, del latín *responsum*, representa gramaticalmente una *carga*, así como la cualidad de quien la *asume* –o de quien *debe asumirla*– por mandato de la ley, sea ésta *moral* o *jurídica*⁽¹⁾.

En efecto, la *responsabilidad* es –por una parte– el “*cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en caso o asunto determinado*”, así como la “*deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal*”, caso en el cual el «deudor» deberá ser tenido por «responsable». Por la otra, el término denota la “*capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente*”, quien puede ser por tal circunstancia –en la medida en que el acto libremente realizado sea uno considerado como *valioso, útil*– una persona “*digna de crédito*”, esto es, que tenga la “*cualidad de responsable*”⁽²⁾.

El «responsable», por su parte, es el obligado a responder «de algo» o «por alguien», lo que en algunos casos supone el “*tener a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo en fábricas, establecimientos, oficinas, inmuebles, etc.*”. En función de la diligencia que ponga en la realización de su tarea, puede decirse que el sujeto “*pone cuidado y atención en lo que hace o decide*”, caso en el cual podrá predicarse de él que es *responsable*⁽³⁾.

Así, el uso corriente de la palabra «responsabilidad» evidencia una cierta *multivocidad*, que denota indistintamente: (i) a una serie de situaciones de *obligación*, de *deber*; y al mismo tiempo, (ii) a un número determinado de posiciones subjetivas «en» o «frente a» tales situaciones; de diligencia y cuidado, o de *falta de ellos*.

Esa multiplicidad de significados caracteriza, también, a la responsabilidad *jurídica*. En Derecho, el término «responsabilidad» denota varias realidades que, en principio, aparecen como *conexas* entre sí⁽⁴⁾; éstas se encuentran tan íntimamente vinculadas a lo jurídi-

(1) La palabra «responsabilidad», etimológicamente proveniente de la palabra latina *respondere*, “*designa entonces la obligación que incumbe a las personas de responder de sus actos. Por ello la responsabilidad civil surge de la necesidad de responder a la víctima de un daño, es decir, indemnizar un daño, causado por el incumplimiento de una obligación bien sea contractual o extracontractual*”. OCHOA GÓMEZ, Oscar, *Teoría General de las Obligaciones. Derecho Civil III*, Tomo I, Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009, pág. 133.

(2) Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22.ª edición, Voz «responsabilidad», en <http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad>, 21 de octubre de 2013.

(3) Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*. 22.ª edición, Voz «responsable», en <http://lema.rae.es/drae/?val=responsable>, 21 de octubre de 2013.

(4) NINO, Carlos Santiago, *Introducción al análisis del derecho*, 13.ª reimpresión de la 2.ª edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, 2005, pág. 184. No obstante –en la opinión de HART–, estas conexiones son comúnmente muy *indirectas*, lo que indica como apropiado hablar de

co que otorgan a la noción en comentarios categoría de *concepto jurídico fundamental*⁽⁵⁾. En este orden de ideas, pueden distinguirse *cuatro* sentidos del término, que HART ejemplifica en la siguiente historia:

“Como capitán de un barco X era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga. Pero, en su último viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable de sus acciones. Durante el viaje X se comportó muy irresponsablemente y varios incidentes, que tuvo en su carrera, demostraron que no era una persona responsable. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero en un proceso judicial que se le siguió fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños”⁽⁶⁾.

varios «sentidos» de la palabra *responsabilidad*, en sus diferentes contextos. HART, Herbert L.A., *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pág. 211.

- (5) El Derecho es, por naturaleza, cognoscible a través del método *axiomático*: a partir de una serie de 'conceptos básicos' no discutibles —dice BUNGE— se construye un sistema a partir de *inferencias hipotético-deductivas*, de modo de ofrecer una «versión global de una teoría» que permita conocer la verdad sobre las cosas, a través de la exhibición de sus principales ideas de modo ordenado. Así, los «conceptos fundamentales», que según HEIDEGGER son “*representaciones en las que traemos ante nosotros un objeto o la totalidad de dominios de los objetos en general*”, que —en tanto «fundamentales»— son “*representaciones más generales de ámbitos lo más amplios posible*”, son también utilizables en Derecho, como los «ladrillos» que sirven de base teórica para lo que ATIENZA y RUIZ MANERO llaman «*enunciados jurídicos*», enhebrando conceptos de modo que, como dice NIETO, “*tanto las relaciones sociales como sus normas reguladoras se vertebran en tipos jurídicos*”, al punto que “*siempre es un concepto el punto necesario de referencia*”, tanto en filosofía como en Derecho. Por ello dice SCHREIER que “*la ciencia del derecho no puede existir desligada de una teoría del conocimiento jurídico*”, pues “*los grandes problemas de aquella ciencia se relacionan con dificultades epistemológicas, y [...] la solución de tales problemas depende, en gran medida, de los esfuerzos y ensayos tendientes a resolver éstas*”. En este orden de ideas, NINO, siguiendo a KELSEN, califica a la responsabilidad como concepto jurídico fundamental, en tanto explica la vinculación jurídica de un determinado sujeto con la acción propia o ajena, que fundamenta —según el ordenamiento— el cambio heterónomo de su *status* jurídico. *Vid.* BUNGE, Mario; *Filosofía de la Física*. Traducción del original inglés por José Luis GARCÍA MOLINA. Colección Ciencia de la Ciencia. Editorial Ariel. Barcelona (España), 1978, pág. 156; HEIDEGGER, Martin; *Conceptos Fundamentales*. 2.^a edición. Traducción de la edición alemana de Petra JAEGGER por Manuel E. VÁSQUEZ GARCÍA. Alianza Editorial. Madrid, 2010, págs. 25, 39-40, 48; ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan; *Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*. Editorial Ariel. Barcelona (España), 1996, pág. 165; NIETO, Alejandro; «Las limitaciones del conocimiento jurídico», en NIETO, Alejandro y GORDILLO, Agustín; *Las limitaciones del conocimiento jurídico*. Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho. Editorial Trotta. Madrid, 2003, pág. 16; SCHREIER, Fritz; *Conceptos y formas fundamentales del Derecho*. Traducción del original alemán por Eduardo GARCÍA MAYNEZ. Editorial Losada. Buenos Aires, 1942, pág. 20; NINO; *Introducción...* págs. 184-190; AFTALIÓN, Enrique R., VILANOVA, José y RAFFO, Julio; *Introducción al Derecho*, 3.^a edición, Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, pág. 407 y KELSEN, Hans. *Teoría Pura del Derecho*. 4.^a edición. Traducción de la edición francesa por Moisés NILVE, Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Buenos Aires, 2009, pág. 78.
- (6) NINO; *Introducción...* págs. 184-185, El texto citado es traducción de HART; *Punishment...* pág. 211.

Así, es posible hablar de los siguientes significados *jurídicos* del término «responsabilidad»⁽⁷⁾:

(i) *Responsabilidad como rol*, como posición jurídica relativa de realizar una determinada conducta, o de abstenerse de ella, o de servir de *garante* de la posición jurídica propia o de la de un tercero, dentro de una gama más o menos amplia de posibilidades.

Es en este sentido, que se dice que el capitán de nuestra historia “*era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga*”, y también es así que, como apunta NINO, se dice que “*el contador es responsable de determinar el monto de los réditos*”⁽⁸⁾. La responsabilidad no trata, sin embargo, de toda situación en la que una persona se encuentra *obligada*⁽⁹⁾: únicamente se hablará de «responsabilidad» cuando “*la obligación no se cumple mecánicamente, sino que permite un cierto juego de alternativas para ser manejadas según la habilidad o diligencia de quien cumple la función*”⁽¹⁰⁾.

En este mismo orden de ideas, el concepto de «responsabilidad-rol» es útil como parámetro de caracterización de la diligencia del «responsable» para llevar a cabo las tareas que su «responsabilidad» le impone. Así, una persona «responsable» es quien toma sus deberes, su «rol», con seriedad, sea que éste le haya sido asignado por la ley o por convención⁽¹¹⁾. Lo contrario, un sujeto «irresponsable» es quien no ha sido diligente en el cumplimiento de los deberes que comprenden sus «responsabilidades»; es el caso de nuestro capitán, cuando de él se dice que –por su continua embriaguez– “*se comportó muy irresponsablemente*”, y de los “*varios incidentes que tuvo en su carrera*” se deduce que “*no era una persona responsable*”, esto es, *diligente*.

(7) HART, *Punishment...* p. 212, y NINO; *Introducción...* pág. 185.

(8) NINO, *Introducción...* p. 185. El mismo ejemplo lo coloca HART; *Punishment...* pág. 212.

(9) KELSEN disiente de esta forma de concebir a la responsabilidad, que la asimila a la noción de «obligación», toda vez que esta última comprende un género de vínculo jurídico que es siempre *personal*, mientras la responsabilidad admite –según el profesor austriaco– su establecimiento por el hecho de un tercero, KELSEN, *Teoría Pura...* pág. 78.

(10) NINO, *Introducción...* pág. 185.

(11) De acuerdo con HART, “*una ‘persona responsable’, ‘comportarse responsablemente’ (no ‘irresponsablemente’) requiere para su elucidación una referencia a la responsabilidad-rol. Una persona responsable es quien está dispuesta a tomar sus deberes seriamente; a pensar sobre ellos, y a hacer serios esfuerzos por cumplirlos. Comportarse responsablemente es comportarse como un hombre que tomaría sus deberes en esta forma seria*”. Traducción libre nuestra. HART; *Punishment...* pág. 214. El texto original en inglés dice lo siguiente: “*A ‘responsible person’, ‘behaving responsibly’ (not ‘irresponsibly’), requires for their elucidation a reference to role-responsibility. A responsible person is one who is disposed to take his duties seriously; to think about them, and to make serious efforts to fulfill them. To behave responsibly is to behave as a man would who took his duties in this serious way*”.

(ii) *Responsabilidad como causa*, como antecedente lógico de un suceso determinado, del que puede decirse que la acción u omisión del que es tenido como «responsable» es el *germen*.

Como puede verse, la *responsabilidad-causa* hace alusión a las relaciones causales que dan origen a hechos que son, por una o por otra razón, jurídicamente relevantes; refiérese, entonces, a la *relación causa-efecto* entre un hecho, un conjunto de hechos o un estado de hecho y su factor desencadenante.

La continua embriaguez de nuestro capitán fue la causa de la pérdida del barco, con todo lo que llevaba. Eso lo hace *responsable*, como agente causal, de dicha pérdida. Sin embargo, en ello no hay –no aún, diría HART⁽¹²⁾– expresión de una *valoración* de la acción u omisión que causó el hecho; no se trata, todavía, de determinar si la acción (la negligencia producto de la ebriedad) –y con ella, la persona que la realizó (el capitán)– es digna de elogio o de *reproche*, sino de determinar la *causa* del hecho jurídicamente relevante (la pérdida del buque y de su carga).

(iii) *Responsabilidad como carga* [*liability*], el vínculo entre la acción cuya consecuencia es jurídicamente regulada (la que es objeto de la que aquí hemos llamado la «responsabilidad-causa») y la persona que deba sufrir, por tal circunstancia, una modificación en su *status* jurídico. La responsabilidad es así, bajo esta acepción, el nexo que se establece entre un hecho determinado (por lo general, un daño) y la persona que debe sobrellevar, *jurídicamente* hablando, sus consecuencias; la indemnización, el castigo o ambas⁽¹³⁾.

(12) HART, *Punishment...* págs. 214-215.

(13) Como ya se dijo previamente, KELSEN disiente de la asimilación entre responsabilidad y obligación, toda vez que esta última comprende un género de vínculo jurídico que es siempre *personal*, mientras la responsabilidad admite –según el profesor austriaco– su establecimiento por el hecho de un tercero. En sus palabras, “*existe el hábito de decir que un individuo es responsable de un daño causado por sí mismo o por otro, cuando está obligado a repararlo. Esta fórmula no es correcta, puesto que la obligación y la responsabilidad son dos nociones totalmente diferentes. // Existe la obligación de conducirse de una manera determinada cuando la conducta opuesta es la condición de una sanción. Hay, pues, identidad entre el sujeto de una obligación y el sujeto de la conducta que forma el contenido de esa obligación. Por el contrario, un individuo es responsable de una conducta determinada (la suya o la de otro) cuando, en caso de conducta contraria, se dirige contra él una sanción. La responsabilidad puede, pues, relacionarse con la conducta de otro, en tanto que la obligación siempre tiene por objeto la conducta de la persona obligada. Además, el individuo responsable es el objeto de la conducta del órgano estatal encargado de aplicarle una sanción, en tanto que el individuo obligado es el sujeto de la conducta que forma el contenido de su obligación. La noción de obligación está ligada a la de hecho ilícito, en tanto que la responsabilidad se relaciona con la sanción. A su vez, hecho ilícito y sanción están relacionados en la regla de derecho por el principio de imputación. Éstas son las nociones primordiales de una Teoría del derecho*”. En nuestra opinión, KELSEN parte de un equivoco. Siendo coherentes con su propia definición de acto ilícito, de acuerdo con la cual éste es la “*condición de la sanción*”, entonces no será la acción causal del tercero –la responsabilidad «causa» de la que se habla en el texto– condición *suficiente*, sino que lo será la *omisión del deber de cuidado* que tiene el sujeto a quien se atri-

De esta última distinción, la de las consecuencias que debe sufrir quien es tenido por «responsable» en la acepción en comentarios, surge la que –desde antiguo– constituye la *summa divisio* en materia de responsabilidad en el Derecho: la responsabilidad *civil*⁽¹⁴⁾, de tipo netamente indemnizatorio, resarcitorio de la situación jurídica que se ha visto lesionada por obra de una acción dada, sea causalmente atribuible o no a quien es tenido por «responsable»⁽¹⁵⁾, y la responsabilidad *penal*, la que persigue el castigo del hecho que, jurídicamente, ha sido calificado como *disvalioso*, como *reprochable*⁽¹⁶⁾.

(iv) *Responsabilidad como capacidad*, entendida como la *conciencia y libertad* de los actos del sujeto que le permiten ejercer su «capacidad de elegir», respecto de su actuar en cualquier situación en la que el sujeto se halla involucrado bajo un esquema de «responsabilidad-rol».

buye tal vínculo, en el sentido de «responsabilidad-carga», respecto de la persona o bien que ha ocasionado causalmente en forma directa el daño objeto de resarcimiento o de castigo. Así, la relación entre el sujeto y la sanción a que se refiere la «responsabilidad-carga» será siempre de carácter *personal*. KELSEN, *Teoría Pura*... págs. 73 y 78.

- (14) La *responsabilidad civil* comprende así, en términos generales, el deber de restitución de la situación jurídica subjetiva de un sujeto, a cargo de otro, que tenga su fundamento (i) en el incumplimiento de una obligación contractual, *ex* artículos 1.264 y 1.271 del Código Civil Venezolano (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.990 Extraordinario, del 26 de julio de 1982); o bien (ii) en la acción *dolosa o imprudente*, negligente, falta de pericia o inobservante de reglamentos, órdenes o disciplinas que, por exclusión, no tenga fundamento en la ejecución de un contrato, *ex* artículo 1.185 del Código Civil Venezolano. Respecto de la primera de las formas de responsabilidad civil, conocida entre nosotros como la responsabilidad *civil contractual*, hay autorizada doctrina que la excluye del concepto en comentario, sobre la base de entender que, más que indemnización de daños, en ese caso existe una forma de *cumplimiento por equivalente*. *Cfr.* RODRÍGUEZ MATOS, Gonzalo, «Notas de una controversia sobre la naturaleza de la responsabilidad contractual», en *El Código Civil Venezolano en los albores del Siglo XXI. En conmemoración del bicentenario del Código Civil francés de 1804*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Embajada de la República Francesa en Venezuela, Asociación Franco Venezolana de Juristas (JURISFRAVEN). Caracas, 2005, pág. 453.
- (15) Es esa la distinción entre responsabilidad «directa» o *por hecho propio*, y la responsabilidad «vicaria» o *por hecho de tercero*. NINO, *Introducción*... pág. 187, y KELSEN; *Teoría*... págs. 77-78.
- (16) De acuerdo con el artículo 61 del Código Penal Venezolano (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.768 Extraordinario, del 13 de abril de 2005), “[n]adie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. // El que incurre en faltas, responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. // La acción u omisión penada por la Ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario”. De la regla en comentario se deduce entonces –como enseña ARTEAGA SÁNCHEZ– que “no hay delito sin culpa, no hay delito sin voluntad culpable, no hay delito por el sólo hecho producido causalmente; se hace necesario remontarse derecho a la actitud psíquica del autor, al elemento moral que ha acompañado al hecho exterior, sin quedarse anclado en este último. [...] Esto es, para que exista el hecho punible no basta que un sujeto cause un hecho previsto como tal en la ley penal, sino que hace falta referirse a la voluntad del sujeto en orden a determinar si puede hablarse de una voluntad culpable, si por el hecho realizado puede formularse del sujeto un juicio de reproche”, o en otras palabras, el carácter eminentemente *personal* de esta forma de responsabilidad. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; *La culpabilidad en la teoría general del hecho punible*, Editorial Jurídica Alva, Caracas, 1992, págs. 13-14.

El capitán de nuestra historia, a pesar de los rumores de acuerdo con los cuales estaba «loco», fue encontrado por los médicos como “*responsable de sus acciones*”, esto es, capaz de *discernir*, de distinguir entre el bien y el mal y, en consecuencia, de *elegir* un curso determinado de acción. En otras palabras, en *abstracto*, nuestro capitán tenía «capacidad», era «imputable», era *responsable*.

Esa elección, en el caso concreto del viaje que es objeto de nuestra historia, fue claramente inadecuada: él “*se embriagaba todas las noches*”, de un modo que no le permitió atender, con la diligencia y cuidado requeridos, la dirección de la nave ante circunstancias especialmente fuertes, como lo fueron las “*tormentas excepcionales*” a las que él –usando la palabra como sinónimo de *causa*– atribuyó la «responsabilidad» de la pérdida del barco. De ese curso de acción puede decirse, como lo hace nuestra pequeña historia y en un sentido similar al ya empleado al hablar de la *responsabilidad-rol*, que el capitán “*se comportó muy irresponsablemente*”, de modo que él “*no era una persona responsable*”. En otras palabras, ante la situación concreta el capitán se comportó negligerentemente, *irresponsablemente*⁽¹⁷⁾.

2. La responsabilidad en el Derecho tributario

Una *mixtura* entre la primera y a la *tercera* de las acepciones de responsabilidad a las que nos hemos referido previamente –como «rol» y como «carga», respectivamente– es la que, fundamentalmente, compone la noción de *responsabilidad* en el Derecho tributario. En efecto, vista en su acepción de «carga» y *en sentido amplio*, la responsabilidad es factor común de los modos de *sujeción pasiva* a un tributo: el término denota, en todos los casos, al sujeto que debe asumir el «rol» de satisfacer el gravamen, sea por el hecho *propio* o por el de un *tercero*.

Es posible, sin embargo, ser más específico. El tributo, debe recordarse, tiene como elemento esencial para la configuración del vínculo jurídico-económico que la caracteriza la presencia de *capacidad contributiva* en el sujeto que, con su acción, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Para éste, el sujeto pasivo *por excelencia*, se reserva el término de «contribuyente». Así lo dispone el artículo 22 del Código Orgánico Tributa-

(17) NINO, *Introducción...* pág. 186; y HART; *Punishment...* págs. 227-230.

rio venezolano⁽¹⁸⁾, idéntico –en ello– al Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL)⁽¹⁹⁾:

“Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible.

Dicha condición puede recaer:

- 1.- En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.
- 2.- En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho.
- 3.- En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional”.

La palabra «responsable», entonces, se reserva –con mayor o menor extensión– para denotar a los sujetos que, en función de mantener un *vínculo* con el contribuyente, o con la acción de éste reveladora de capacidad contributiva y tipificada legalmente como generatriz de la obligación tributaria, son llamados legalmente a concurrir al cumplimiento de la prestación tributaria, sea «al lado» (responsable *stricto sensu*) o «en lugar» (sustituto) del contribuyente; siempre que, desde luego, el nexo que vincula al «responsable» con la obligación tributaria sea *racionalmente eficiente* para *garantizar* el cumplimiento de ésta.

En este sentido, en nuestra disciplina, el concepto de «responsabilidad» alude, en primer lugar, al *rol* de quien, por su especial relación con el *hecho imponible* o con el *contribuyente*, debe asumir la *carga* de satisfacer, alternativamente con el contribuyente y

(18) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001.

(19) El artículo 22 del Código Orgánico Tributario, citado, reproduce exactamente el contenido del artículo 24 del MCTAL. Los redactores del Modelo justifican la regla del siguiente modo: “*Arts. 24 a 26. El Art. 24 considera contribuyentes a las personas a cuyo respecto se verifica el hecho generador. Tales personas pueden ser las personas físicas, también llamadas personas naturales; las personas jurídicas o entes colectivos reconocidos por otras ramas del derecho comercial o administrativo, por ejemplo; y por último, entidades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio propio y tengan autonomía funcional, como las sociedades de hecho o las fundaciones y las sociedades anónimas antes de lograr la autorización legal*”. GIULIANI FONROUGE, Carlos; VALDÉS COSTA, Ramón; y GOMES DE SOUSA, Rubens; *Modelo de Código Tributario*. Preparado para el Programa Conjunto de Tributación de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo (OEA. - BID). Unión Panamericana. Washington, D.C., 1968, p. 31. *La regulación del punto en el Modelo de Código Tributario* del CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (MCIAT), es algo *distinta*, en tanto éste adopta una clasificación *tripartita* de los sujetos pasivos –comprensiva de las figuras de «contribuyente directo», «contribuyente sustituto» y «tercero responsable»–, si bien reconoce, en su artículo 18, la condición de sujetos pasivos a “*las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de tributación*”. CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, *Modelo de Código Tributario*, Edición digital, S/L, 1997, pág. 32.

junto con él, la prestación tributaria principal⁽²⁰⁾. Así, el «responsable» –según el artículo 25 del Código Orgánico Tributario venezolano, que sigue también en esto al MCTAL⁽²¹⁾ –es la persona que por mandato legal debe asumir un rol de *garante personal*⁽²²⁾ del cumplimiento de la obligación tributaria, en las condiciones previamente señaladas:

“Responsables son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a los contribuyentes”.

Por su parte, una *segunda* acepción del término, equivalente a la que aquí hemos llamado –en paráfrasis del desarrollo de HART– «responsabilidad-carga», es a la que se refiere el artículo 80 del Código Orgánico Tributario, vinculada, ya no con el contenido de la pretensión crediticia del Estado que constituye la relación jurídico-tributaria principal (y que es objeto de la *garantía*⁽²³⁾ que caracteriza a la institución en el Derecho tributario material), sino con la *carga* de las consecuencias jurídicas lesivas derivadas del incumpli-

-
- (20) Ello limita el alcance de la institución jurídica en estudio a la garantía del cumplimiento de la obligación tributaria principal, esto es, a la *sujeción pasiva tributaria* en sentido estricto. No serán «responsables», en consecuencia, aquellas personas respecto de los cuales el ordenamiento exige determinados deberes –obligaciones tributarias accesorias– como pueden serlo los de suministro de información, por ejemplo. Parte ello, por supuesto, de concebir a la relación jurídico-tributaria como de contenido *obligacional*. Cfr. GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio; “Sujeción pasiva y responsables tributarios”, en *Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios*. Monografías Jurídico-Fiscales, Instituto de Estudios Fiscales - Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 23, 25.
- (21) GIULIANI FONROUGE, VALDÉS COSTA y GOMES DE SOUSA, *Modelo...* pág. 31. *Similar* orientación sigue, en este punto, el MCIAT, si bien éste –de forma que es, a nuestro juicio, reprochable– pretende *re-lajar* las exigencias propias de la reserva legal tributaria respecto de los llamados *agentes de retención y de percepción*, al pretender su designación a través de “*norma general administrativa*”, según su artículo 21, concepción que –como se verá– sigue actualmente el Código Orgánico Tributario venezolano. CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, *Modelo...* pág. 33.
- (22) Gramaticalmente, la garantía es “[c]osa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad” de manera de dar “[s]eguridad o certeza que se tiene sobre algo”, en nuestro caso, sobre el normal cumplimiento de la obligación tributaria. Así, la *garantía personal*, de fuente *legal*, que supone la figura del responsable en materia tributaria supone, fundamentalmente, interés para el Estado acreedor por la mayor protección contra la eventual insolvencia del deudor a título propio, esto es, el contribuyente. Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22.^a edición, Voz «garantía», En <http://lema.rae.es/drae/?val=garantía>, 30 de octubre de 2013; y cfr. MAZEAUD, Henri, León y Jean; *Lecciones de Derecho Civil*, Parte Tercera, Volumen I, Garantías, Traducción del original francés por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1974, pág. 10.
- (23) El recordado profesor Eusebio GONZÁLEZ GARCÍA, Relator General del Tema I de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en Cartagena de Indias en 1995, señala –junto con la mayoría de los ponentes nacionales en esas Jornadas– que “*la figura del responsable ha de encuadrarse en el marco propio del afianzamiento o garantía de una deuda ajena, de donde le viene, por naturaleza, la nota de accesoriedad con que la mayoría de la doctrina califica y define la obligación del responsable*”. En este sentido, la Recomendación 4 de las Jornadas coincide en atribuir naturaleza de *garantía* a la obligación del responsable, y en justificar racionalmente la carga que supone la asunción, por éste, del cumplimiento de la obligación tributaria: “*La figura del responsable obedece a razones de afianzamiento o eficacia recaudatoria. Su presupuesto de hecho debe ser establecido por ley, en base a su específica vinculación con el contribuyente, la que deberá además respetar el derecho al resarcimiento que le es in-*

miento de las obligaciones tributarias materiales y formales que afecten, así, al normal desenvolvimiento de la actividad financiera estatal en la vertiente del ingreso público: la *responsabilidad penal tributaria*:

“La responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, salvo las excepciones contempladas en este Código”.

De tal modo, como puede notarse, cuando se trata del tributo, el sustantivo «responsabilidad» denota *dos* tipos de relaciones jurídicas diversas, con fundamento —directo o indirecto— en aquél. La primera es una relación jurídica *típicamente tributaria*, que vincula *legalmente* a un determinado sujeto con el deber jurídico de cumplir la obligación tributaria, aun cuando la acción que da origen al vínculo obligacional —el hecho generador de la obligación tributaria— no ha sido realizado por él, sino por alguien con quien el responsable tiene, de una u otra forma, una relación que le permite a aquél servir racionalmente de *garante* del cumplimiento de la obligación tributaria. El responsable será así, en puridad, *sujeto pasivo* de la obligación tributaria, si bien uno *secundario*, de tipo *accesorio* y de modo sustancialmente idéntico al del *fiador* del Derecho privado⁽²⁴⁾.

herente”. GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* pág. 32; e INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO, Recomendaciones del Tema I, «*Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios*», de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, en <http://www.iladt.org/FrontEnd/ResolutionDetailPage.aspx>, 29 de octubre de 2013.

- (24) De la identidad sustancial de la responsabilidad con la fianza deduce LAGO MONTERO las que considera “*oportunas consecuencias*”; esto es, que la deuda del responsable “*se sitúa en un plano subsidiario respecto de la obligación garantizada, que por ello puede ser considerada como una obligación principal*”, lo que supone la incompatibilidad de la fianza “*con la solidaridad, es decir, con aquella situación jurídica en la que el deudor y garante se encuentran en idénticas condiciones y en idéntico plano jurídico*”. Bajo la tesis del español, “*el responsable nunca puede ser «solidario», porque ni realiza el hecho imponible, ni su prestación es la misma que la del deudor principal, ni su obligación descansa en el mismo fundamento que la de éste. La posición jurídica del «responsable» es siempre subsidiaria, subordinada a la del deudor principal*”. Así, la responsabilidad debería ser siempre subsidiaria, cuestión de la que toman cuenta en nuestro medio —y concuerdan— FRAGA PITTALUGA y BARBOZA SIRI. Por su parte, ANDRADE RODRÍGUEZ considera que existen razones válidas que asisten al legislador para fundamentar la solidaridad, y no la mera subsidiariedad, resumidas en la mejor garantía del cumplimiento de la obligación tributaria. Con base en la preeminencia indiscutible del principio de capacidad contributiva como fundamento y límite de las actuaciones del Estado en materia tributaria, y tomando en cuenta su ausencia en el caso de la obligación del responsable —dada su distinta naturaleza, según lo previamente expuesto— nos inclinamos a favor de la *subsidiariedad* de la responsabilidad, y abogamos —con FRAGA PITTALUGA— por una reforma del Código en este sentido. Ahora bien, partiendo del carácter *solidario* que el Código venezolano atribuye a la responsabilidad tributaria, así como la naturaleza *accesoria* y de *garantía* que la caracteriza, debe tenerse en cuenta que el artículo 1.240 del Código Civil venezolano dispone que “[s]i el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, no concierne sino a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda ella a los otros codeudores, quienes respecto a él sólo se considerarán como fiadores”. Esa atinencia a “*uno de los deudores solidarios*” es perfectamente identificable con la situación del *contribuyente*, en razón de que es a éste a quien concierne “*el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente*” (esto es, la realización del hecho imponible), de modo que los responsables solidarios, respecto a la obligación del contribuyente, “*sólo se considerarán como fiadores*”. LAGO MONTERO, José María; «Los sujetos pasivos de las pres-

Por su parte, la segunda es una relación jurídica *típicamente sancionadora*, que tiene como presupuesto el tributo, la obligación tributaria o, en el sentido más amplio, el deber tributario⁽²⁵⁾, *pero no participa de la esencia de éste, sino de la del Derecho penal tributario*. Aquí, la responsabilidad tiene como objeto la carga impuesta al sujeto –sea contribuyente o no– de asumir las consecuencias jurídicas lesivas –penas– que le supone ser el *agente causal* de una lesión, efectiva o potencial, a los especiales bienes jurídicos vinculados con la percepción del crédito tributario, o con la actividad administrativa tendiente a su concreción⁽²⁶⁾.

Sobre esta base, es posible coincidir con GONZÁLEZ GARCÍA en que la responsabilidad tributaria *stricto sensu* –la primera de las acepciones antes reseñadas del término– se caracteriza por lo siguiente:

“1.º que el responsable en ningún caso es el titular del hecho imponible ni, por tanto, de la capacidad contributiva gravada; 2.º que el responsable, en sus diversas formas, actúa *en lugar de, junto a o después* del contribuyente, nunca puede anular o borrar al contribuyente por la sencilla razón de que su obligación no deriva del hecho imponible, sino de otro presupuesto distinto; 3.º por tanto, la obligación del responsable, aun teniendo el mismo objeto y cuantía que la tributaria, es de naturaleza distinta o, dicho de otro modo, su obligación nunca podrá ser contributiva, ni a título definitivo. Lo primero, porque su capacidad económica no es la gravada, y lo segundo, porque el mecanismo consustancial a la responsabilidad, el resarcimiento, está a cargo del deudor principal”⁽²⁷⁾.

taciones tributarias e inherentes a la aplicación de los tributos», en *Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios*. Monografías Jurídico-Fiscales. Instituto de Estudios Fiscales - Marcial Pons. Madrid, 1997, pág. 97; BARBOZA SIRI, Diego; «Los sujetos pasivos en el derecho tributario venezolano», en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Tomo I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2012, pág. 319; FRAGA PITTALUGA, Luis; «Los responsables tributarios por representación», en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Tomo I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2012, pág. 277; y ANDRADE RODRIGUEZ, Betty; «Relatoría General. Tema I. Derecho Tributario Sustantivo», en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012, pág. 79.

(25) Cfr. PÉREZ DE AYALA, José Luis, *Dinámica de la Relación Jurídica Tributaria en el Derecho Español*, Dykinson, Madrid, 1997, pág. 35.

(26) Así, afirma GONZÁLEZ GARCÍA lo siguiente: “En cuanto a las clases de responsabilidad, existen, al menos, dos sometidas a fuerte revisión crítica. Una es la distinción entre responsabilidad solidaria y subsidiaria, pues con frecuencia resulta difícil reconocer en sus perfiles técnicos precisos a la primera. La otra hace referencia a la figura del responsable por acto ilícito, que obedece a la defectuosa técnica de mezclar la responsabilidad en la deuda tributaria (medida de garantía) con la responsabilidad por la infracción cometida (consecuencia de la culpabilidad)”. GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* pág. 39.

(27) GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* pág. 30.

Sin embargo, la *primera* y la *tercera* de las afirmaciones del profesor español son, cuando menos, discutibles. Respecto de la *primera*, y a pesar de que es ello lo deseable, lo cierto es que la ley tributaria –o cuando menos la codificación inspirada en el MCTAL, como es el caso de Venezuela respecto del punto en estudio– acude a un criterio eminentemente «formal», si se quiere, de atribución de la cualidad de contribuyente: la «mera» *realización del hecho imponible*. Si bien lo lógico –y lo deseable, cabe añadir– es que la realización del hecho imponible permita predicar de su hacedor la titularidad de una determinada medida de capacidad contributiva, *ello no siempre es así*⁽²⁸⁾. Harto conocido es el caso de los tributos al consumo, donde el hecho generador se estructura, ya no con base en tal *consumo*, materia imponible de dichas exacciones, sino con base en la acción del que, en el fondo, es un *tercero* respecto de la manifestación de capacidad contributiva que se pretende gravar. Así, se dice que es «contribuyente» del impuesto al valor agregado el «vendedor de bienes» o el «prestador de servicios independientes», *a pesar que ellos no son los titulares de la capacidad contributiva que se quiere gravar*, sino que lo son sus *contrapartes* en el negocio jurídico de que se trate⁽²⁹⁾.

Una situación como la descrita supone la posibilidad lógica de que el «tercero», quien no es el «contribuyente» del impuesto, a pesar de ser el titular de la capacidad contributiva gravada *indirectamente* vía traslación⁽³⁰⁾, pueda ser llamado legalmente al cumplimiento de la obligación tributaria, «junto con» o «en lugar» del «contribuyente» vendedor, exportador o prestador de servicios independientes: tendremos ahí, entonces, el caso de un sujeto pa-

(28) Así lo reconoce GONZÁLEZ GARCÍA, cuando atribuye al «divorcio» en comentarios las dificultades taxonómicas de los sujetos pasivos en el impuesto al valor agregado: “*tanto si se adopta una impecable posición jurídico formal (ponencia nacional uruguaya), como si se adopta una posición jurídico realista (comunicación del profesor VALDÉS COSTA), como si se habla de sujeto pasivo jurídico y sujeto pasivo económico (ponencia nacional colombiana), ninguna solución satisface plenamente. La insatisfacción obedece a que se ha dividido el único elemento que hasta el presente brindaba unidad a la sujeción pasiva tributaria: la coincidencia entre hecho imponible y capacidad contributiva gravada. La ruptura de esa coincidencia tiene por fuerza que conducir a soluciones insatisfactorias o, cuando menos, discutibles*”. GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* pág. 31.

(29) Como dice QUINTANA CALEBOTTA, “*dadas las características del IVA como impuesto indirecto, cuando hablamos de contribuyentes estamos haciendo referencia a los sujetos calificados por la doctrina como ‘contribuyentes de derecho’, vale decir, se trata de las personas de quienes se predica la realización de las operaciones que en principio generan la obligación de pagar el tributo (esto es, vender o importar bienes, prestar servicios, exportar bienes o servicios), debiendo en principio proceder a declarar y pagar al Estado el impuesto que se causa por dichas operaciones y –para el caso de las ventas de bienes y las prestaciones de servicios– trasladar la carga fiscal a las personas que funjan como adquirentes o receptores de tales bienes o servicios. Estos últimos no se constituyen en sujetos pasivos del IVA, al no ocurrir o verificarse con respecto a ellos el hecho imponible que da nacimiento al gravamen, es decir, dichos sujetos no realizan las actividades que el legislador ha tipificado como generadoras de la obligación tributaria*”. QUINTANA CALEBOTTA, Eduardo, “Sujetos Pasivos”, en *Manual Venezolano de Derecho Tributario*, Tomo II, Tema XI, «Impuesto al Valor Agregado», Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, pág. 389.

(30) O de manera más precisa, *protraslación*. JARACH, Dino, *Finanzas Públicas y Derecho Tributario*, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1993, pág. 346.

sivo «responsable», en tanto: (i) no tiene el carácter de contribuyente, por no haber realizado el hecho imponible; y (ii) ha sido llamado por la ley a cumplir la obligación tributaria, originalmente atribuida al «contribuyente»; que –paradójicamente– *sí tiene la capacidad contributiva que el tributo pretende gravar*. Es ese el caso que se ha dado en llamar *responsabilidad por sustitución*⁽³¹⁾, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado⁽³²⁾, de acuerdo con la cual es «responsable» del pago del impuesto “[e]l adquirente de bienes muebles y el receptor de servicios, cuando el vendedor o el prestador del servicio no tenga domicilio en el país”, así como “[e]l adquirente de bienes muebles exentos o exonerados, cuando el beneficio esté condicionado por la específica destinación que se le debe dar a los bienes y posteriormente, éstos sean utilizados para un fin distinto”.

Por su parte, la *tercera* de las características que GONZÁLEZ GARCÍA atribuye a la responsabilidad tributaria, en cuanto a que *“la obligación del responsable, aun teniendo el mismo objeto y cuantía que la tributaria, es de naturaleza distinta o, dicho de otro modo, su obligación nunca podrá ser contributiva, ni a título definitivo”*, es igualmente opinable, aun parcialmente. Es cierto que la obligación del responsable es de naturaleza distinta a la del contribuyente: como se afirmó anteriormente, es una *garantía personal*, de fuente legal, del cumplimiento de la obligación tributaria principal. Es también cierto que la obligación del responsable *no es contributiva*, en la medida en que éste no sacrifica «su» patrimonio para la satisfacción de necesidades colectivas con base en «su» capacidad contributiva. *Pero ello no niega su carácter definitivo*, al menos en lo que se refiere a la obligación *tributaria* que se ve extinguida por obra del cumplimiento de la responsabilidad en comentarios. En nuestra opinión –y sin demérito del valioso aporte del maestro español– el *resarcimiento* es, como tal, *una institución civil*, que tiene su sede en el Derecho común, y no en el Derecho tributario, cuya presencia en el fenómeno en estudio no desvirtúa la eficacia extintiva del cumplimiento obrado por el responsable.

Dicho lo anterior, enseguida se pretende –aun a grandes rasgos, por las limitaciones propias de un trabajo de este tipo– exponer algunos de los elementos más importantes

(31) QUINTANA CALEBOTTA; *Sujetos...* pp. 396-398; ANDRADE RODRÍGUEZ; *Relatoría General...* pág. 76; BARBOZA Siri; *Los sujetos...* págs. 325-326; MORENO DE RIVAS, Aurora; «El régimen de responsabilidad de los terceros en la relación tributaria», en *Revista de Derecho Tributario* N° 109. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2009, págs. 17-19; y ESCALANTE ELGUEZÁBAL, Xabier; «Los contribuyentes y los responsables del IVA en Venezuela», en *Imposición al Valor Agregado (IVA) en Venezuela*. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2004, págs. 275-282. Sobre la distinción entre contribuyente de «hecho» y de «derecho», basada en el «divorcio» entre el realizador del hecho imponible y el titular de la capacidad contributiva sujeta al tributo, ANDRADE RODRÍGUEZ; *Relatoría General...* pág. 71; y PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo; «Los sujetos pasivos en el Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor. Las exenciones y las no sujeciones», en *Revista de Derecho Tributario* N° 65. Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1994, págs. 6-8.

(32) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.632, del 26 de febrero de 2007.

sobre el tratamiento de la responsabilidad tributaria en el Derecho venezolano. Para guardar cierto orden en la exposición, seguiremos la clasificación apenas esbozada previamente: esto es, en primer lugar, nos referiremos al régimen de la responsabilidad, aplicado al *Derecho tributario material*; en segundo lugar, nos limitaremos a enumerar algunos aspectos relevantes de la responsabilidad en el *Derecho penal tributario*; y finalmente, intentaremos enumerar algunas *conclusiones*.

a. La responsabilidad en el Derecho tributario material

En lo atinente al Derecho tributario material, es posible clasificar a la responsabilidad en tres grandes tipos, según sea el fundamento de la relación legal del responsable con la obligación tributaria que está obligado a satisfacer: esto es, responsabilidad (i) por *representación*; (ii) por *sucesión*; y (iii) por «*vinculación*»⁽³³⁾. Así las caracteriza la Exposición de Motivos del MCTAL⁽³⁴⁾, cuya formulación sigue, a grandes rasgos, el Código Orgánico Tributario venezolano:

“Arts. 27 a 31. Se refieren a los responsables, que pueden serlo por representación (supuestos del Art. 28), por sucesión a título particular (Art. 29) o por su vinculación con el hecho imponible y con el contribuyente por razón de oficio o actividad, como ocurre en el caso de los notarios por los actos pasados ante sus registros, por los empleadores en cuanto a las remuneraciones de sus dependientes, etc. (Art. 30).

Las respectivas disposiciones especifican los alcances de la responsabilidad en cada una de las categorías enunciadas, que tienen como característica común y esencial su origen legal. A diferencia del contribuyente cuya

-
- (33) MORENO DE RIVAS distingue, como categorías de responsables, a: (i) los agentes de retención y percepción; (ii) los responsables por «administración», que incluye los casos del sustrato personal de órganos de dirección o gerencia de personas jurídicas, y la administración o albaceazgo de sucesiones; y (iii) otros, que comprende al caso de la responsabilidad del adquirente de fondos de comercio, según el Código Orgánico Tributario venezolano. Agrega, además, los supuestos de responsabilidad de los funcionarios encargados de ejercer competencias tributarias —es decir, inspección, determinación de oficio y recaudación del tributo— que en nuestra opinión es una responsabilidad no propiamente tributaria, sino de tipo funcional. FRAGA PITTALUGA, por su parte, clasifica a los responsables del siguiente modo: (i) agentes de retención; (ii) responsables por representación; y (iii) representantes adquirentes de fondos de comercio. MORENO DE RIVAS, *El régimen...* págs. 15-26; y FRAGA PITTALUGA, *Los responsables...* págs. 242-245.
- (34) Sin embargo, GONZÁLEZ GARCÍA somete a dura crítica la clasificación propuesta. En sus palabras, ésta “se construye sobre la distinción entre obligados por deuda propia (contribuyentes) y obligados por deuda ajena (responsables). Pero carente de la rica articulación de supuestos ideada por PUGLIESE, y aun admitiendo que el término responsable se utilice en un sentido amplio, la sistematización del MCTAL, sobre todo en su segundo elemento, ha sido objeto de severas críticas; en un primer término, por su insuficiencia o imprecisión; y más recientemente, por la dificultad de albergar bajo el rótulo de las «prestaciones tributarias» del art. 22, la variada y múltiple constelación de deberes tributarios a cargo no sólo de los sujetos pasivos, sino también de terceros ajenos a la relación jurídico tributaria”. GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* pág. 21.

responsabilidad resulta de su vinculación con el hecho generador, y que por lo tanto puede no estar expresamente mencionado en la ley, el responsable es un tercero, en principio ajeno a la relación jurídico-tributaria; su obligación, pues, sólo puede surgir, de acuerdo con el principio de la legalidad (Art. 4º, número 1º.), de un texto legal que lo indique expresamente o que fije las condiciones dentro de las cuales podrá ser designado por la Administración”.

Como puede verse, fuera de la realización del hecho imponible –supuesto que genera la «responsabilidad» a título de *contribuyente*– resulta necesario, para calificar como sujeto pasivo del tributo a título de «responsable», reunir *dos* requisitos⁽³⁵⁾: (i) un vínculo *racional* con el hecho generador, manifestado en cualquiera de los tres modos enumerados por el MCTAL en el texto transcrito, que permita predicar del «responsable» la posibilidad lógica, *económicamente hablando*, de fungir como *garante* del cumplimiento de la obligación tributaria; y (ii) su tipificación como tal sujeto pasivo *en la ley*, como obvia consecuencia de la *reserva legal* que caracteriza a la prestación tributaria y a sus *elementos esenciales*⁽³⁶⁾.

-
- (35) ANDRADE RODRÍGUEZ agrega, a los aquí expuestos, una necesaria aclaratoria. Si bien la función del responsable es una de apoyo de la Administración Tributaria en la gestión del tributo –y por ello asimilable a una tarea con las características propias del ejercicio de la *competencia tributaria*; una suerte de «descentralización por colaboración»– *ello no implica titularidad de función pública por parte del responsable*. Así, los responsables *son*, por obra de la obligación en comentarios, *sujetos pasivos*, y no funcionarios públicos. ANDRADE RODRÍGUEZ; *Relatoría General*... págs. 71-72. Sobre la descentralización por colaboración, *vid.* CHÁVEZ MARÍN, Augusto Ramón, *Los convenios de la administración. Entre la gestión pública y la actividad contractual*. Colección Textos de Jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, pág. 337.
- (36) El encabezamiento del artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009) dispone que “[n]o podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes”. En desarrollo de la norma, en lo que podría denominarse como una concepción «cerrada» del principio de reserva legal, el artículo 3.1 del Código Orgánico Tributario estatuye que queda reservada a la ley la regulación de las siguientes materias: “[c]rear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible; fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo”. Lo expuesto sirve de base a BELISARIO RINCÓN para concluir que el sistema venezolano “*acoge la modalidad del sistema cerrado*” en lo que se refiere a la regulación de la reserva legal tributaria. Ello significa, en sus palabras, que “[t]odos los elementos que integran la relación tributaria deben estar establecidos en la norma legal sin que se permita al legislador la delegación de dichos elementos al reglamentista, en contraposición al modelo de Principio de Legalidad Abierta o llamada también *Esencialista* que consiste en una mayor flexibilidad para el legislador, al permitirse delegar en el reglamentista elementos no esenciales de la relación tributaria, pero sin exceder los límites fijados por el legislador”. BELISARIO RINCÓN, José Rafael; «El principio de legalidad tributaria en Venezuela. Análisis crítico acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas tributarias y de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia», en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Tomo I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2012, pág. 156. No obstante, el Código Orgánico Tributario parece *abrir una ventana*

i. Responsabilidad por representación

Para formar parte de cualquier relación jurídica se requiere, al menos *en principio, personalidad*: la posibilidad de actuar como centro de imputación de derechos y deberes, como *sujeto de derecho*⁽³⁷⁾. La característica determinante de una noción tal es la de *capacidad*⁽³⁸⁾, que en palabras de OCHOA GÓMEZ es “*la aptitud de la persona para ser sujeto de derecho; la idoneidad para ser sujeto de facultades y deberes*”, o en otras palabras, la facultad “*de titularidad de relaciones jurídicas*”⁽³⁹⁾.

respecto de la posibilidad de tipificación de los agentes de retención y de percepción: según su caracterización legal, contenida en el artículo 27 del Código, éstos pueden ser designados “*por la ley o por la Administración previa autorización legal*”. La discusión sobre la validez de una fórmula tal pasa, entonces, por el reconocimiento de *limitaciones* al reenvío normativo por el legislador tributario, a través de la caracterización de la materia como de *estricta reserva legal*, o como lo llama CASÁS, parafraseando a ATALIBA, de *estricta legalidad tributaria*. Bajo la tesis de separación de las funciones estatales propia del Estado Constitucional de Derecho, el establecimiento de poderes ablatorios al Estado requiere del *consentimiento* de los gobernados, a través de las fórmulas de la representación política. Esta representación no se alcanza en el reenvío, por lo que según esta visión –con la que concordamos– no es posible la tipificación, a través de acto de rango *sub legal*, de supuestos de sujeción pasiva a tributos como lo son los de los responsables. Cfr. CASÁS, José Osvaldo; *Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente a partir del principio de reserva legal tributaria*. Ad-Hoc. Buenos Aires, 2002, págs. 240-243; FRAGA PITTALUGA, Luis; *Principios Constitucionales de la Tributación*. Colección Estudios Jurídicos N° 95. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2012, págs. 63-66; *Carmona Borjas*, Juan Cristóbal; «Los Decretos-Leyes como instrumentos de adopción de medidas tributarias», en *Homenaje a José Andrés Octavio*. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1999, pág. 61. En contra, pero sólo respecto de los parámetros aritméticos de fijación de la base imponible o de la alícuota, y para la suspensión temporal de la aplicación de un tributo, GARCÍA BELSUNCE, Horacio; “La delegación legislativa”, en *Estudios de Derecho Constitucional Tributario en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui*, Depalma, Buenos Aires, 1994, págs. 37-40.

- (37) “*La noción de sujeto de derecho o de persona está estrechamente ligada a la de derecho subjetivo. En rigor de verdad, no son otra cosa que dos aspectos de la misma noción. El sujeto de derecho, cuyo modelo es el propietario, es el titular de un derecho subjetivo. Se lo concibe como un ser jurídico independiente del orden jurídico. Habría así una personalidad jurídica que el derecho subjetivo encontraría de alguna manera preexistente en el individuo o en ciertas colectividades. El derecho objetivo, es decir, el derecho establecido por el Estado, podría solamente reconocer esta personalidad y debería hacerlo si quiere ser un verdadero derecho. La oposición entre el derecho objetivo y el sujeto de derecho es contradictoria lógicamente en la medida en que se afirma que uno y otro existen simultáneamente, dado que en esta teoría el derecho objetivo es una norma heterónoma que impone una obligación y hasta una sanción, en tanto que la calidad de persona jurídica es, por esencia, la negación de toda obligación, la libertad en el sentido de la autodeterminación o de la autonomía. Así, Puchta declara: ‘La noción fundamental del derecho es la libertad, o sea la posibilidad de determinarse a sí mismo. El hombre es sujeto de derecho porque tiene esta posibilidad, porque tiene una voluntad’” KELSEN, *Teoría Pura...* pág. 96.*
- (38) “*El concepto de personalidad jurídica se vincula al de capacidad jurídica, ya que ésta no es sino la medida de la aptitud que se tiene según el ordenamiento jurídico positivo de ser titular de derechos y deberes, lo que equivale a decir que la capacidad jurídica es la medida de la personalidad jurídica reconocida. No puede haber, pues, personalidad jurídica sin un cierto grado de capacidad jurídica*”. MELICH ORSINI, José, *Doctrina General del Contrato*, 2.ª edición, Colección Estudios Jurídicos N° 27, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1993, pág. 67.
- (39) OCHOA GÓMEZ, Oscar E., *Personas. Derecho Civil I*. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2006, p. 220.

En los sistemas jurídicos contemporáneos, toda persona –por el hecho de serlo, y salvo situación *excepcional* debidamente calificada por la ley– es *capaz*; es susceptible de ocupar una posición *activa* o *pasiva*⁽⁴⁰⁾ en cualquier relación jurídica⁽⁴¹⁾. Pero no toda persona es capaz, por el hecho de serlo, de ejercer tal cualidad *por sí misma*. La capacidad tiene como presupuesto la *voluntad*, la posibilidad de *entender* y de *querer* que permite al sujeto orientar libremente el propio hacer en función de “*proveer a sus propios intereses*”⁽⁴²⁾, por lo que –como regla general– quien puede manifestar válidamente su voluntad de modo que tiene *aptitud* para ejercer sus derechos y cumplir por sí mismo sus deberes a través de actos jurídicos válidos, eficaces, es quien tendrá *capacidad de ejercicio*⁽⁴³⁾.

Es posible, por una parte, que una persona con *discernimiento* y –en consecuencia– capaz, no quiera o no pueda manifestar directamente su voluntad *por razón que no comprometa su aptitud de entender o de querer*; en estos casos se hablará de representación *lato sensu*, cuya forma típica de configuración es el contrato de *mandato*⁽⁴⁴⁾, o bien la *gestión de negocios*⁽⁴⁵⁾.

De otro lado, es también posible que la persona de que se trate adolezca de alguna imposibilidad temporal o permanente para manifestar válidamente la voluntad, y así formar

-
- (40) De este modo, la capacidad jurídica se divide en capacidad *activa* o *de poder*, y capacidad *pasiva* o *de deber*, “y así como la capacidad activa puede graduarse de manera diferente según el tipo de relaciones activas de que se trate (facultad, derecho subjetivo, potestad), así la capacidad pasiva puede variar según se trate de determinar si un sujeto puede obligarse en virtud de un determinado negocio jurídico (testamento, contrato, etc.), o si puede quedar obligado por un acto ilícito (capacidad delictual)”. MELICH ORSINI, *Doctrina...* págs. 67-68.
- (41) Así, en sentido lato, la capacidad jurídica se confunde con la capacidad de «goce». Cfr. OCHOA GÓMEZ, *Personas...* pág. 221.
- (42) Artículo 393, Código Civil venezolano.- “El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos”.
- (43) Artículo 1.143, Código Civil venezolano.- “Pueden contratar todas las personas que no estuvieren declaradas incapaces por la ley”.
- (44) Artículo 1.684, Código Civil venezolano.- “El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”.
- (45) Artículo 1.173, Código Civil venezolano.- “Quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer por sí mismo a ella; y debe también someterse a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resultarían de un mandato”.

negocios jurídicos válidos y eficaces⁽⁴⁶⁾. En un caso, el de las personas *naturales*⁽⁴⁷⁾, tal inhabilidad se resume en la incompetencia *total* o *parcial* para *entender* o para *querer*, lo que en algunos casos –como lo es el de la *minoridad*– se presume⁽⁴⁸⁾; y en otros –como en la inhabilitación o en la interdicción, respectivamente– implican un estado fáctico, temporal o permanente, “*de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses*”⁽⁴⁹⁾. En estos supuestos, se requiere del ordenamiento la *protección del incapaz*⁽⁵⁰⁾, la cual se ejerce *a través de terceros* que, en guarda de los intereses del sujeto cuya voluntad está así afectada, ejercerán «en lugar del» o «al lado del» incapaz las atribuciones propias de la capacidad de ejercicio: hablaremos entonces (i) de la *patria potestad*, respecto de los menores⁽⁵¹⁾; (ii) de la *tutela*, respecto de los entredichos⁽⁵²⁾; y (iii) de la *curatela*, respecto de los inhabilitados⁽⁵³⁾.

Por su parte, hay personas para las que manifestar autónomamente su voluntad es fenomenológicamente *imposible*, en tanto son “*pura creación del ordenamiento*”, inhábiles, por su propia naturaleza, de entender o de querer *sin la participación de terceros que*

-
- (46) Artículo 1.144, Código Civil venezolano.- “*Son incapaces para contratar en los casos expresados por la ley: los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquiera otra persona a quien la ley le niega la facultad de celebrar determinados contratos. // No tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles los institutos llamados de manos muertas, o sea los que por las leyes o reglamentos de su constitución no pueden enajenarlos*”.
- (47) Artículo 16, Código Civil venezolano.- “*Todos los individuos de la especie humana son personas naturales*”.
- (48) De acuerdo con el artículo 18 del Código Civil venezolano “[e]s mayor de edad quien haya cumplido dieciocho (18) años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones especiales”. De tal modo, como apunta OCHOA GÓMEZ, “[p]ara ejecutar actos jurídicos el hijo sometido a la patria potestad, debido a su incapacidad jurídica, requiere estar ‘representado’, debiéndose tener en cuenta que esa representación se requiere por la incapacidad de ejercicio o negocial de que se encuentra el hijo y no por su capacidad de goce que siempre ha tenido desde su concepción, siendo tan solo un nasciturus, y conforme al artículo 809 del Código Civil, capaces de suceder”. OCHOA GÓMEZ, *Personas*... pág. 530.
- (49) Según el artículo 393 del Código Civil venezolano, citado previamente. Cuando la incapacidad de entender o de querer “*no sea tan grave que dé lugar a la interdicción*”, entonces estaremos en el caso de la *curatela*, ex artículo 409 del Código Civil venezolano.
- (50) Así las denomina OCHOA GÓMEZ, *Personas*... págs. 229-230.
- (51) Según el artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinario, del 10 de diciembre de 2007), la *patria potestad* consiste en “*el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas*”.
- (52) De acuerdo con el artículo 397 del Código Civil venezolano, “[e]l entredicho queda bajo tutela y las disposiciones relativas a la tutela de los menores son comunes a las de los entredichos, en cuanto sean adaptables a la naturaleza de ésta”.
- (53) El curador asistirá al inhabilitado para estar en juicio, celebrar transacciones, dar o tomar préstamo, percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquier acto que exceda de la simple administración, por imperio del artículo 409 del Código Civil venezolano.

manifiesten en su lugar «su» voluntad. Este es el caso de: (i) las personas jurídicas; y (ii) de aquellas entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen “una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional”⁽⁵⁴⁾. El ordenamiento reconoce, así, capacidad a aquellas entidades que son, en palabras de MELICH ORSINI:

“[P]ura creación del ordenamiento jurídico mediante la fusión de medios materiales y de seres humanos para convertirla en centro de referencia de relaciones jurídicas activas o pasivas consideradas en su totalidad como un patrimonio autónomo, cuya titularidad se manifiesta a través de la voluntad de aquellos seres humanos que, como expresión de esa propia organización jurídica del ente, actúan en posición de órganos suyos”⁽⁵⁵⁾.

De tal modo, determinados *seres humanos* serán quienes asuman, *funcionalmente*, la capacidad del ente ideal así organizado; quienes manifestarán frente a terceros, incluido el sujeto activo⁽⁵⁶⁾ de la obligación tributaria:

“[L]a voluntad del ente colectivo, esto es, la competencia para emitir o recibir declaraciones negociales y, en el ámbito procesal, para asumir por él la posición activa o pasiva. Se empleaba, pues, el mismo término que emplea el Código Civil para designar a la persona que en virtud de la ley recibe el encargo de cuidar de los intereses de un menor, de un entredicho, etc. El desarrollo de la moderna concepción del Estado [...] condujo a poner de relieve que las relaciones de organización ocupan un lugar parecido al de la ‘capacidad natural’ cuando se trata de ‘subjetividad’ de un ente colectivo, a los fines de atribuirle determinados efectos jurídicos negociales o no. Surge así la idea del órgano, como un oficio al cual están atribuidos por el ordenamiento del ente colectivo un complejo de atribuciones y de competencias para el cuidado de ciertos intereses supraindividuales. La persona colectiva no actúa, pues, al menos primariamente, a través de representantes *stricto sensu* [...] sino de ‘órganos’, esto es, instrumentos de imputación de supuestos normativos, no sólo negociales, sino de estados subjetivos, comportamientos, hechos voluntarios o involuntarios, etc.”⁽⁵⁷⁾.

(54) Tal como lo dispone el artículo 22.3 del Código Orgánico Tributario, con lo cual se reconoce capacidad «tributaria» a entes netamente económicos, que no disponen –en los términos antes expresados– de capacidad jurídica.

(55) MELICH ORSINI, *Doctrina...* pág. 66.

(56) Según el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, “[e]s sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo”.

(57) MELICH ORSINI, *Doctrina...* págs. 67-68, en pie de página.

Así las cosas, en el caso en el que la persona deba, por alguna de las causas previamente indicadas, ejercer los actos propios de la capacidad jurídica *con la colaboración o a través de un tercero*⁽⁵⁸⁾, es racionalmente lógico predicar que este último se encuentra en una posición jurídica relativa que le permite —e incluso, le exige— asumir el «rol» de: (i) *garantizar la validez* del acto jurídico que compromete la esfera jurídico-subjetiva del representado, en la medida en que su vigilancia, su cuidado sobre el acto suple la ausencia del representado o su falencia en la posibilidad de entender y de querer que compromete, por una razón o por otra, su capacidad; y (ii) servir, en consecuencia, de *garante del cumplimiento del gravamen* que el acto jurídico concreto imponga en cabeza de aquél. Es por ello que el artículo 1.169 del Código Civil venezolano atribuye al representado los efectos jurídicos de los actos celebrados en los límites de sus poderes por el representante⁽⁵⁹⁾; y el artículo 1.172 reconoce la nulidad, en beneficio del representado, de los actos celebrados por el representante cuando su voluntad está *viciada*⁽⁶⁰⁾, sea por dolo, error o violencia.

Es a esta noción de «rol-garantía», en los términos precedentes, a la que se refiere la responsabilidad tributaria por representación. En efecto, ésta constituye un caso de la «responsabilidad-rol» que mencionáramos previamente, en la cual el responsable ocupa —como se dijo entonces— una posición jurídica relativa de *realizar una determinada conducta*, la *representación*, que lo coloca en una situación en la que es posible, racionalmente, imponerle la «responsabilidad-carga» de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria de su representado; esto es, servir de *garante* de la posición jurídico-tributaria de aquél, dentro de una gama más o menos amplia de posibilidades.

(58) La representación es, así, “una de las formas de realizarse de la cooperación jurídica, o ser de la colaboración que se prestan los hombres para alcanzar los fines particulares protegidos por el ordenamiento jurídico. La cooperación es, entonces, su fundamento filosófico-social y su causa genética”, la cual tiene por elementos esenciales a (i) la actuación en lugar de otro; (ii) la actuación ante terceros; (iii) la actuación para un fin jurídico; (iv) la actuación para concluir un acto jurídico en sentido amplio; y (v) la colaboración para ayudar a realizar un acto jurídico. ITURRIAGA ROMERO, José, *La representación en el derecho privado*, Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1974, págs. 21, 29.

(59) Artículo 1.169, Código Civil venezolano. - “Los actos cumplidos en los límites de sus poderes por el representante en nombre del representado, producen directamente sus efectos en provecho y en contra de este último. // El poder para celebrar en nombre de otro un acto para el cual exija la ley instrumentos otorgados ante un Registrador Subalterno, debe ser hecho en esta misma forma. Si el poder se refiere a actos para los cuales es necesaria y suficiente la escritura privada, puede ser hecho en esta misma forma, aunque el acto se otorgue ante un Registrador”.

(60) Artículo 1.172, Código Civil venezolano. - “No se requiere que el representante tenga capacidad para obligarse, basta que él sea capaz de representar a otro conforme a la ley y que el acto de que se trate no esté prohibido al representado. // Si la voluntad del representante está viciada, el acto es anulable en beneficio del representado. // Si la voluntad del representado está viciada, el acto es anulable siempre que el representante no haya hecho sino expresar la voluntad del representado”.

De tal modo, por mor del *mandato legal*, el responsable por representación debe asumir la «carga» de asegurar *solidariamente* con el representado el cumplimiento de la obligación tributaria, en razón del «rol» que le corresponde al representante en el ejercicio de la capacidad jurídica del representado-contribuyente, sea como su tutor, protutor o curador en el caso de personas naturales, o sea como órgano de dirección, administración o gerencia en la hipótesis de personas naturales o unidades económico-patrimoniales con autonomía funcional, o sea como mandatario o gestor de negocios, en cualquiera de los dos supuestos. Dicho en las palabras de FRAGA PITTALUGA:

“Los responsables tributarios por representación son los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria que sin ser contribuyentes, pueden resultar obligados en forma solidaria al cumplimiento de las obligaciones de éste, en virtud de un vínculo jurídico que los une al mismo, que puede ser de naturaleza legal o contractual, y en razón del cual actúan como representantes de aquél o administran, reciben o pueden disponer de bienes que pertenecen a dicho contribuyente”⁽⁶¹⁾.

Naturalmente, dada la necesidad del vínculo racional del representante-responsable con las obligaciones tributarias respecto de las cuales se le impone la carga de garantizar su cumplimiento, en razón de su participación en el perfeccionamiento de los negocios o actos jurídicos del representado-contribuyente que dan lugar a las manifestaciones de capacidad contributiva de éste tipificadas en la ley tributaria como *imponibles*, es el alcance y cuantía de las obligaciones tributarias generadas con ocasión de los actos del representante el primero de los *presupuestos* y de los *límites*, tanto cuantitativos como cualitativos, de la responsabilidad en comentarios⁽⁶²⁾. Así, como bien indica el encabezamiento del artículo 28 del Código Orgánico Tributario⁽⁶³⁾, el responsable por representación lo es únicamente por las obligaciones tributarias “*derivadas de los bienes que*

(61) FRAGA PITTALUGA; *Los responsables...* pág. 247.

(62) Carácter que, como se verá, es común a todas las formas de responsabilidad. Siempre el responsable tributario verá limitada su función de «garantía» en razón de la cuantía de las obligaciones tributarias con las cuales, en un «rol» u otro, mantiene vinculación calificada legalmente como racionalmente válida para exigir de él la garantía del cumplimiento de la obligación tributaria.

(63) Artículo 28, Código Orgánico Tributario. - “*Son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios derivados de los bienes que administran, reciben o dispongan: 1.- Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces y de herencias yacentes. 2.- Los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida. 3.- Los que dirijan, administran o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica. 4.- Los mandatarios, respecto de los bienes que administran o dispongan. 5.- Los síndicos y liquidadores de las quiebras; los liquidadores de sociedades, y los administradores judiciales o particulares de sucesiones; los interventores de sociedades o asociaciones. 6.- Los socios o accionistas de las sociedades liquidadas. 7.- Los demás que conforme a las leyes sean así calificados. // Parágrafo Primero: La responsabilidad establecida en este artículo se limitará al valor de los bienes que reciben, administran o dispongan. // Parágrafo Segundo: Subs-*

administren, reciban o dispongan”, y por “el valor de los bienes que se reciban, administren o dispongan”. Sin embargo, advierte acertadamente FRAGA PITTALUGA que en la solución descrita:

“[E]l límite cuantitativo se desdibuja peligrosamente en el supuesto más importante de todos que es el de los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida; de los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica y de los interventores de sociedades y asociaciones, pues como es fácil advertir, en estos casos es bastante complejo establecer cuáles son los bienes que administran o de los cuales pueden disponer estos responsables por representación y cuál es su valor”⁽⁶⁴⁾.

Por otra parte, y como es natural, la función de *garantía* del representante-responsable tiene sentido únicamente en la medida en la que la obligación tributaria del representado-contribuyente se encuentra *insoluta* y, en consecuencia, es posible exigir *solidariamente* de uno o del otro su cumplimiento. En efecto, como consecuencia de la regla de acuerdo con la cual “[t]odo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición”⁽⁶⁵⁾, de manera que “[a]quel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado a indemnizarla, dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquélla se haya empobrecido”⁽⁶⁶⁾, la existencia de una obligación tributaria que, originada en el marco de la relación de representación entre el contribuyente y el responsable, no haya sido extinguida por alguno de los medios legalmente tipificados para ello⁽⁶⁷⁾, constituye un *presupuesto necesario* de la responsabilidad por representación⁽⁶⁸⁾. Tal como sostiene ANDRADE RODRÍGUEZ, al comentar la reglamentación española sobre la materia:

tirá la responsabilidad a que se refiere este artículo respecto de los actos que se hubieren ejecutado durante la vigencia de la representación, o del poder de administración o disposición, aun cuando haya cesado la representación, o se haya extinguido el poder de administración o disposición”.

(64) FRAGA PITTALUGA, *Los responsables...* pág. 273.

(65) Artículo 1.178 del Código Civil venezolano.

(66) Artículo 1.184 del Código Civil venezolano.

(67) Por disposición del artículo 39 del Código Orgánico Tributario, la obligación tributaria puede extinguirse por (i) pago; (ii) compensación; (iii) confusión; (iv) remisión; (v) declaratoria de incobrabilidad; y (vi) prescripción.

(68) De manera que, como sostiene FRAGA PITTALUGA, “*sin deuda no hay responsabilidad*”. Lo contrario sería admitir un supuesto de enriquecimiento sin causa que no da lugar a repetición, cuestión respecto de la que no hace falta mayor análisis para concluir en que es inaceptable, por absurdo. FRAGA PITTALUGA; *La responsabilidad...* pág. 250.

“En efecto, sólo podrá producirse una responsabilidad solidaria en tanto el crédito sea exigible, razón por la cual el Reglamento en cuestión estableció que únicamente se entenderá nacida la responsabilidad una vez que haya transcurrido el lapso para dar cumplimiento voluntario al pago del crédito, por cuanto antes de dicha fecha éste no será exigible. De la misma forma, este dispositivo establece que sólo procederá la responsabilidad en tanto el tributo no haya sido pagado por el deudor principal, lo cual es obvio, por cuanto no puede pretenderse el cumplimiento de una obligación inexistente”⁽⁶⁹⁾.

Lo previamente afirmado no implica ni puede implicar, como resulta obvio, la carga para la Administración Tributaria de realizar previamente al requerimiento de pago al responsable la *interpellatio* del contribuyente, a través de un procedimiento determinativo de oficio. Ello equivaldría a dar, por una parte, naturaleza *subsidiaria* a una responsabilidad que, por calificación legal, es *solidaria*⁽⁷⁰⁾; y por la otra reconocer efectos distintos a los meramente *declarativos* o de *conocimiento* al acto de determinación tributaria⁽⁷¹⁾.

-
- (69) ANDRADE RODRÍGUEZ, Betty; “La carga de la prueba para el nacimiento de la responsabilidad solidaria del agente de retención, conforme al Código Orgánico Tributario venezolano”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 101, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, pág. 70.
- (70) Concretamente, un caso de *solidaridad pasiva*, que según el artículo 1.221 del Código Civil venezolano se configura “cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo liberte a los otros”, si bien debe tenerse presente lo señalado previamente, respecto del carácter esencialmente *subsidiario* de la responsabilidad tributaria.
- (71) Es objeto de profunda polémica la atribución o no de efectos jurídicos a la determinación tributaria, serie de actos jurídicos a través de los cuales se declara la existencia o no de una determinada obligación tributaria y su cuantía. Una *primera* postura identifica a la relación jurídica tributaria como una de contenido netamente *obligacional*, en la cual nace un auténtico *derecho de crédito*, de contenido válido, cierto, líquido y exigible para el “ente público acreedor del tributo”, al que el artículo 18 del Código Orgánico Tributario venezolano define como *sujeto activo* de esta relación, con la mera realización fáctica del “presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria”, según la definición legal que del hecho imponible hace el artículo 36 del mismo Código. Con base en una concepción tal, el acto de declaración de la existencia y cuantía de una obligación tributaria es uno de *mero conocimiento*, en el que el operador jurídico —el sujeto pasivo, el sujeto activo, ambos o el Poder Judicial, al resolver una controversia entre ellos— simplemente declara conocer una obligación cuya existencia, validez, certeza, liquidez y exigibilidad preexiste al acto declarativo, y cuya ejecución se rige, en razón del sistema de acuerdo con el cual es principio general la *autodeterminación*, por la regla *dies interpellat pro homine* (el día interpela por el hombre). Una *segunda* tesis estima que el acto determinativo es *algo más* que una simple manifestación de conocimiento: una versión «fuerte» de la tesis sostiene que el *nacimiento* de la relación jurídica tributaria depende del acto determinativo, que tendrá —así— *carácter constitutivo*; la tesis resulta negada en Venezuela, al menos legislativamente, por la definición legal del hecho generador *ex* artículo 36 del Código Orgánico Tributario venezolano en los términos previamente citados. Finalmente, una versión «débil» de este segundo postulado sostiene que, no ya el nacimiento sino la *exigibilidad* de la deuda tributaria —a título de «obligación»— depende del acto determinativo: antes no podrá hablarse de «obligación», sino de «deber» tributario, en un esquema que se ha dado en calificar como «procedimental» o «dinámico». Así lo explica PÉREZ DE AYALA: “Para que la Administración pueda hacer efectiva su pretensión de co-

Debe recordarse, de otro lado, que el fundamento de la responsabilidad solidaria por representación radica, precisamente, *en el vínculo racional del representante-responsable con las obligaciones tributarias respecto de las cuales se le impone la carga de garantizar su cumplimiento*, en razón de su participación en el perfeccionamiento de los negocios o actos jurídicos del representado-contribuyente que dan lugar a la realización, por este último, de *hechos imponibles*. Así, la existencia de este vínculo —es decir, la cualidad de representante— será únicamente susceptible de generar responsabilidad en cabeza del representante en la medida de su participación *personal y voluntaria*, de modo que de éste pueda predicarse, parafraseando términos propios del Derecho penal, el «dominio del hecho»⁽⁷²⁾ tomado por el legislador como *imponible* en cabeza del representado-contribuyente.

De lo expuesto derivan dos límites adicionales a la responsabilidad por representación. El primero, de tipo *subjetivo*, supone la *participación voluntaria, personal y directa* del representante-responsable en el perfeccionamiento de los actos jurídicos que configuran hechos imponibles gravables en cabeza del representado-contribuyente. En este orden de ideas, no es posible atribuir al representante-responsable el rol de garante respecto de hechos sobre los cuales éste no haya podido tener *dominio subjetivo*, en la medida en que —precisamente— la ausencia de esta especial «vigilancia» impide predicar, respecto de éste, su *vínculo racional* con las obligaciones tributarias sobre de las cuales se le impone la carga de garantizar su cumplimiento al que nos hemos referido previamente, y que caracterizan —como *garante*— la función del responsable⁽⁷³⁾.

bro del crédito tributario es, pues, preciso que exista un acto liquidatorio. Lo que significa, de acuerdo con los conceptos antes apuntados, que desde que existe tal acto, y no antes, ya hay una acción administrativa para obligar al pago del tributo y, por tanto, existe el correspondiente derecho subjetivo de crédito al que, ahora sí, se contrapone no ya un deber, sino una obligación de pagarlo por parte del contribuyente. O lo que es lo mismo: —Del hecho imponible nace el deber de pagar. —Del acto liquidatorio, la obligación de pagar». PÉREZ DE AYALA, Dinámica... pág. 35.

(72) Para WELZEL: "*[s]eñor del hecho es aquel que lo realiza en forma final, en razón de su decisión volitiva. La conformación del hecho mediante la voluntad de realización que dirige en forma planificada es lo que transforma al autor en señor del hecho. Por esta razón, la voluntad final de realización (el dolo de tipo) es el momento general de dominio sobre el hecho*". Históricamente, la noción de «dominio del hecho» está asociada según ROXIN, quien parafrasea en ello a HEGLER, "*a los requisitos materiales de la culpabilidad jurídico-penal, o sea, imputabilidad, dolo e imprudencia, así como la ausencia de causas de exculpación*", de modo que "*actúa culpablemente sólo el que tiene en este sentido 'pleno dominio del hecho', esto es, quien como autor imputable y no coaccionado ha sido 'señor del hecho en su concreta manifestación'*". WELZEL, Hans; *Derecho Penal Alemán, Parte General*. 11.ª edición, Traducción del original alemán por Juan BUSTOS RAMÍREZ y Sergio YÁÑEZ PÉREZ. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, pág. 145; y ROXIN, Claus; *Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal*, Traducción de la sexta edición alemana por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 79.

(73) En este sentido, MORENO DE RIVAS se inclina por el carácter *subjetivo* de la responsabilidad tributaria por representación, en tanto ésta existe "*en atención a unas facultades que colocan al sujeto responsable frente a decisiones que inciden en la obligación tributaria del sujeto administrado o representa-*

Es por ello que el MCTAL limita la responsabilidad por representación a los casos en los que el representante-responsable haya actuado voluntariamente, independientemente de si esa voluntad se manifiesta respecto del *resultado* de su acción: dicho en los términos del *Modelo*, se requiere la acción personal y directa del representante-responsable a título de *dolo* o de *culpa grave*, con lo cual el MCTAL toma partido por un esquema *subjetivo* de atribución de responsabilidad tributaria por representación, paradigma que sirvió de base al Código Orgánico Tributario venezolano en sus *tres* primeras versiones⁽⁷⁴⁾ y que fue, inexplicablemente, abandonado por el Código hoy vigente, el cual pretende consagrar una responsabilidad de tipo *objetivo*, obviando el carácter absoluto que de la *culpabilidad*, como fundamento de toda responsabilidad, se deriva de la consagración constitucional⁽⁷⁵⁾ de la *presunción de inocencia*⁽⁷⁶⁾.

Una «posición» tal es difícilmente sostenible, considerando que, por una parte, el fundamento de la responsabilidad tributaria por representación es, como se indicó anteriormente, el «rol» de *garante* que, a partir de una conducta de vigilancia, cuidado y diligencia respecto del cumplimiento de la obligación tributaria del representado, asume el representante-responsable, cuestión que —en sí misma— justifica que se exija (i) voluntariedad de la acción que supone el incumplimiento de esa obligación; y (ii) que en los sistemas en los que, como el venezolano, se reconoce con *plena vigencia* al principio de culpabilidad, con base en la consagración de la *presunción de inocencia* y de la *cláusula abierta de recepción de principios* en materia de derechos humanos⁽⁷⁷⁾, es constitucionalmente *imposible* atribuir «objetivamente» responsabilidad como la aquí discutida.

do. Por tanto, debe considerarse su participación efectiva en las decisiones sobre los hechos que generan la obligación tributaria, y la asignación de la responsabilidad debe ser consecuencia de la falta de diligencia en el ejercicio de esas facultades". MORENO DE RIVAS, *El régimen...* pág. 20.

- (74) De 1982, 1992 y 1994, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.992 Extraordinario, del 3 de agosto de 1982; N° 4.466 Extraordinario, del 11 de septiembre de 1992; y N° 4.727 Extraordinario, del 27 de mayo de 1994, respectivamente.
- (75) Artículo 49.2, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. - "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: [...] 2.- Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario".
- (76) Tanto FRAGA PITTALUGA como ANDRADE RODRÍGUEZ rechazan categóricamente una «tesis» como la así expuesta, opinión con la que concordamos resueltamente. A este respecto, FRAGA PITTALUGA señala que "la responsabilidad solidaria e indiscriminadamente objetiva que establece el artículo 28 del Código Orgánico Tributario, no sólo es injusta, sino resueltamente inconstitucional, por ser categóricamente violatoria de las garantías fundamentales previstas en el artículo 49 de la Constitución, en particular las del derecho al debido proceso, a la notificación y motivación, a la defensa, a la prueba y a la presunción de inocencia", en tanto desconoce "el grado de participación y la capacidad de decisión del responsable con respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente". FRAGA PITTALUGA; *Los responsables...* págs. 263-264; y ANDRADE RODRÍGUEZ, *Relatoría General...* pág. 73.
- (77) Artículo 22, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. - "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos".

Idéntico razonamiento, en líneas generales, hay que aplicar a la extensión cualitativa y cuantitativa de la responsabilidad *tributaria* por representación a las multas “*derivados de los bienes que administren o dispongan*”, según el encabezamiento del artículo 28 del Código Orgánico Tributario venezolano. Sin perjuicio de la mención que sobre el punto deba hacerse en el acápite siguiente, es necesario anotar que una integración tal de las sanciones pecuniarias en una responsabilidad que es, por su esencia, de tipo estrictamente tributario responde a una equiparación a la responsabilidad civil extracontractual de la *responsabilidad penal tributaria*⁽⁷⁸⁾, respecto de la cual –por la consagración constitucional⁽⁷⁹⁾ de la regla de *personalidad* de la pena– es *imposible* atribuir válidamente a un tercero, en este caso el representante-responsable, el «rol» de garante característico de la responsabilidad *tributaria*. Una afirmación tal, parte del equívoco de considerar que las sanciones tributarias constituyen –de algún modo– *accesorios civiles* de la obligación tributaria, cuestión absolutamente errada desde todo punto de vista, ni siquiera subsanable a través del recurso de calificar a la responsabilidad así consagrada como una suerte de responsabilidad «civil» *lato sensu* derivada de *hecho ilícito*; ésta solo puede recaer respecto de la *indemnización por el daño* que deriva del ilícito⁽⁸⁰⁾, y *nunca sobre la pena*,

-
- (78) De naturaleza distinta a la responsabilidad tributaria *stricto sensu*, como apuntábamos en el acápite anterior.
- (79) Artículo 44.3, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. - “*La libertad personal es inviolable; en consecuencia: [...] 3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años*”.
- (80) Sobre la indemnización debida por el daño, en razón de su naturaleza, sí es posible constituir *garantías personales* de tipo legal, en razón de la *omisión del deber de cuidado* del representante sobre la acción del representado constitutiva del daño, y de ese modo se consagra legalmente, a título meramente ejemplificativo, en los casos de (i) *padres y tutores*, ex artículo 1.190 del Código Civil venezolano; (ii) *preceptores y artesanos* respecto del hecho ilícito de sus aprendices, con fundamento en el mismo artículo, así como en el artículo 118 del Código Penal venezolano; (iii) *dueños, principales o directores*, según el artículo 1.191 del Código Civil; (iv) *guardadores*, por los hechos ilícitos de los enfermos mentales a su cargo, por imperio del artículo 114.1 del Código Penal; y (v) *posaderos, fondistas, mesoneros, patrones y conductores*, respecto de las cosas en *depósito necesario* en razón del hospedaje turístico, según los artículos 1.777 a 1.779 del Código Civil, 116 y 117 del Código Penal, entre varios otros casos. Así lo explica MELICH ORSINI respecto de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ilícito de tercero, institución sustancialmente idéntica al caso ahora analizado: “*Aunque el acto dañoso cometido por el agente inmediato constituya un delito criminal, el ‘responsable civil’ sólo será condenado a reparar el perjuicio experimentado por la víctima, no a sufrir la pena corporal que pueda corresponder a tal hecho delictuoso; y sólo en muy raros casos, como excepción al principio que consagra la personalidad de la pena, será obligado a satisfacer el importe de la multa impuesta a la persona por quien debe responder*”. Distingue así MELICH ORSINI, de modo con el que concordamos, el objeto de la responsabilidad civil por hecho ilícito: *la indemnización del daño*. No obstante, la «excepción» a la personalidad de la pena a la que se refiere el distinguido profesor, y que ampararía la solución que, en nuestra materia, pretende el artículo 28 del Código Orgánico Tributario venezolano, no es tal: la regla de personalidad de la pena, ex artículo 44.3 de la Constitución de Venezuela, tiene *valor absoluto*, y como tal *no admite excepciones*, mucho menos aquellas consagradas en textos que, como el Código Orgánico Tributario venezolano, le están subordinados en razón de la regla de *supremacía constitucional*, que el artículo 7 de la Constitución venezolana consagra en los siguientes términos: “*La Constitu-*

que por su naturaleza *no indemniza daño alguno*, y que por otra parte, como se ha dicho, es eminentemente *personal*.

Por su parte, de forma aún más «draconiana» –para utilizar la gráfica expresión de FRAGA PITTALUGA⁽⁸¹⁾– el MCIAT consagra un criterio *objetivo* respecto del surgimiento de la responsabilidad tributaria por representación que no se limita a la objetividad del nexo entre el responsable y la omisión del deber de cuidado que fundamenta esta responsabilidad, sino que *además* pretende estimar únicamente tal nexo, a título de dolo, para agravar cuantitativamente la responsabilidad a *todo el patrimonio* del representante-responsable, solución que –además de las razones ya expuestas– resultaría, en el supuesto rotundamente negado de adoptarse en Venezuela, inconstitucional por sus potenciales *efectos confiscatorios*, proscritos del ordenamiento venezolano por imperio del artículo 317 de la Constitución⁽⁸²⁾. Según la Exposición de Motivos del MCIAT:

“La responsabilidad solidaria se limita al valor de los bienes administrados, salvo en el caso de que el representante hubiese actuado con dolo, en cuyo caso no será aplicable esa limitación y, también, se establece que la extinción de la representación formal o del poder de disposición, no hace desaparecer la responsabilidad por el período en que estos estaban vigentes”⁽⁸³⁾.

De otro lado, como ya se esboza en el texto previamente transcrito y se consagra en el párrafo segundo del artículo 28 del Código Orgánico Tributario⁽⁸⁴⁾, la segunda limitación, de tipo *temporal*, circunscribe la responsabilidad por representación a los hechos o actos en los que el representante-responsable haya tenido el «dominio del hecho», al que nos referimos previamente, sin que pueda extenderse sus efectos a hechos respecto de

ción es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. MELICH ORSINI, José, *La responsabilidad civil por hechos ilícitos*, 3.ª edición, Serle Estudios N° 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2006, pág. 228.

(81) FRAGA PITTALUGA, *Los responsables...* pág. 257.

(82) Por imperio de la parte final del encabezamiento de la norma constitucional en referencia, “[n]ingún tributo puede tener efecto confiscatorio”. En este sentido, FRAGA PITTALUGA afirma, concordantemente, que “comprometer el patrimonio personal de un gerente o el administrador de una sociedad, por las deudas tributarias contraídas y no satisfechas por la empresa en uno o varios ejercicios fiscales, sin más limitaciones que el valor de los bienes administrados o de los cuales puede eventualmente disponer dicho gerente o administrador, puede convertirse en una medida a través de la cual se prive al responsable tributario por representación de la totalidad de su patrimonio, lo cual, desde luego, es inadmisibles y está expresamente prohibido por el artículo 317 de la Constitución, pues en este caso el tributo terminaría teniendo un efecto confiscatorio”. FRAGA PITTALUGA, *Los responsables...* pág. 273.

(83) CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, *Modelo...* pág. 35.

(84) Párrafo Segundo, artículo 28 del Código Orgánico Tributario venezolano.- “Subsistirá la responsabilidad a que se refiere este artículo respecto de los actos que se hubieren ejecutado durante la vigencia de la representación, o del poder de administración o disposición, aun cuando haya cesado la representación, o se haya extinguido el poder de administración o disposición”.

los cuales no haya existido dicha circunstancia. Ello requiere, como con acierto indica FRAGA PITTALUGA, la sustanciación de un procedimiento administrativo para la determinación de la responsabilidad, en el cual se constate, además del carácter insoluto de la deuda respecto de la cual se pretende la solidaridad, (i) la comprobación de la coincidencia temporal del «rol» de representante-responsable con el hecho imponible, así como con la posibilidad de cumplimiento de la obligación tributaria así generada; y (ii) la inexistencia de excepciones, generales a los codeudores o personales del representante-responsable, como podría serlo la extinción de la obligación por alguno de los medios legalmente tipificados para ello, en resguardo de las garantías constitucionales de debido procedimiento administrativo y de defensa, así como de subordinación de la actividad legislativa a las reglas de *supremacía constitucional* y de *sujeción a la ley y al Derecho*, conforme lo postula la Constitución venezolana, so pena de nulidad absoluta del acto administrativo que exija, *de pleno derecho*, la responsabilidad al representante⁽⁸⁵⁾.

ii. Responsabilidad por sucesión

La responsabilidad por sucesión es una típica «responsabilidad-carga» que deviene, causalmente, de la *subrogación* del «responsable» en el *rol del contribuyente*, en razón de su vinculación con éste y en ejecución del principio de Derecho común de acuerdo con el cual cada quien contrata para sí y para sus *causahabientes*⁽⁸⁶⁾. Una situación tal coloca al responsable, nuevamente, en condición de *garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria* que es propia de su causante, o —en sentido más amplio— de su *predecesor* en la posición jurídica que, respecto del causante, se halla vinculada con la generación del crédito tributario, o con el patrimonio que —como prenda común de sus acreedores— sirve de garantía a aquel.

(85) De acuerdo con lo previsto en los artículos 7, 25, 49, 137 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En las palabras de FRAGA PITTALUGA, para hacer efectiva la responsabilidad del representante-responsable ex artículo 28 del Código Orgánico Tributario venezolano “*es preciso la iniciación de un procedimiento administrativo en el cual se determine la existencia del vínculo entre el contribuyente y el supuesto responsable, vinculo éste que tiene que surgir de alguna de las relaciones establecidas en la señalada norma*”. De este modo, “*debe la Administración Tributaria demostrar que al momento de producirse el hecho imponible o el ilícito tributario, el presunto responsable ostentaba efectivamente alguna de las cualidades enumeradas en el artículo 28*”, luego de lo cual ésta “*debe demostrar fehacientemente que ese sujeto responsable ha actuado con dolo o culpa grave en la administración de los bienes de su representado y que esa actuación es la causa del incumplimiento de la obligación tributaria o del ilícito tributario, pues una actuación de ese tipo, como se ha dicho, no es susceptible de ser presumida*”. FRAGA PITTALUGA, *Los representantes...* págs. 270-271.

(86) Artículo 1.163, Código Civil venezolano.- “*Se presume que una persona ha contratado para sí y para sus herederos y causahabientes, cuando no se ha convenido expresamente en lo contrario o cuando no resulta así de la naturaleza del contrato*”.

En este sentido, opina GONZÁLEZ GARCÍA que es posible distinguir al responsable por sucesión del *sustituto*, pues:

“[L]a sustitución [*rectius*: sucesión] tributaria se produce cuando un sujeto viene a asumir, respecto a una relación jurídica tributaria determinada, la misma posición que había sido precedentemente ocupada por otro. En la sustitución falta esta superposición cronológica de contribuyentes que se da en la sucesión. La sucesión presupone que los sujetos sucedido y sucesor son contribuyentes, y que son sujetos pasivos de la obligación tributaria el uno después del otro, mientras que en el fenómeno de la sustitución del contribuyente el sustituto no tiene esta última naturaleza. Ello aparte de otras muchas diferencias que se podrían establecer entre ambas figuras”⁽⁸⁷⁾.

Disentimos, una vez más, de la opinión del ilustre profesor español. El «sustituto», entendido como el sujeto que por mandato legal y *sin haber realizado el hecho imponible*⁽⁸⁸⁾ está obligado al cumplimiento de la obligación tributaria en lugar de éste, asumiendo *consecutivamente* el «rol» propio del deudor tributario⁽⁸⁹⁾, está obligado de modo sustancialmente idéntico al del responsable-sucesor. En efecto, en ambos casos un sujeto «responsable» —sea sucesor o sustituto— *reemplaza* en la posición jurídica del deudor al otro —contribuyente, sea causante o sustituido—, por mandato legal y sin que ellos, sucesor o sustituto, hayan realizado el hecho imponible. Por el contrario, son el causante o el sustituido, los «contribuyentes», quienes son por igual titulares de la capacidad contribu-

(87) Interpolado nuestro. GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* págs. 39-40.

(88) Pues lo contrario lo haría *contribuyente*, según la caracterización del artículo 22 del Código Orgánico Tributario venezolano.

(89) BARBOZA SIRI enumera algunas características de la sustitución, ausente, como tal, de las regulaciones que se inspiran para regular la sujeción pasiva —como en el caso venezolano— en el MCTAL. Tales caracteres son los siguientes: “i) el sustituto queda vinculado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de la obligación principal; ii) el precepto establece que el sustituto se coloca ‘en lugar del contribuyente’, siendo este el aspecto más decisivo de su régimen jurídico e incluso el que sirve para dar nombre a la categoría; iii) la previsión del sustituto ha de ser de necesaria previsión legal, como sujeto pasivo que es. Por tal razón, el precepto señala que el sustituto lo será por imposición de la ley, sin que la Administración ni los particulares puedan intervenir para alterar posiciones subjetivas prefiguradas por la ley tributaria”. A pesar de su falta de reconocimiento expreso en el ordenamiento venezolano, BARBOZA SIRI apunta —con acierto, en nuestra opinión— que es posible hallar en el ordenamiento jurídico venezolano dos casos equiparables a la figura en comentarios: (i) el de la *responsabilidad por sustitución* previsto en el artículo 9 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y ya comentado; y (ii) el de las llamadas *rentas presuntas*, previstas en los artículos 34 a 49 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.628, del 16 de febrero de 2007), en los que los pagadores domiciliados en el país de enriquecimientos *presuntivamente netos* están obligados a asumir, en lugar de los contribuyentes no domiciliados, el cumplimiento de la obligación tributaria y de los deberes formales que la acompañan. De otro lado, quizá es posible agregar un *tercer* supuesto, regulado por el artículo 27 del Código Orgánico Tributario venezolano: el del agente de retención o de percepción, quien una vez efectuada la retención o percepción “es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido”,

tiva sujeta a gravamen, y realizadores a título personal del *hecho imponible*⁽⁹⁰⁾. Y es el propio GONZÁLEZ GARCÍA quien así lo sostiene:

“En nuestra opinión, es inexacto que contribuyente y sustituto del contribuyente sean dos figuras jurídico tributarias excluyentes entre sí. La situación correcta es justamente la contraria: sólo puede haber sustituto del contribuyente donde exista un contribuyente. El sustituto del contribuyente es una figura legal aleatoria; el contribuyente, como titular de la capacidad contributiva, debe existir siempre y, consiguientemente, en caso de reclamación o recurso, es parte en el proceso”⁽⁹¹⁾.

La afirmación precedente *desmiente* la hipotética ausencia de “*superposición cronológica de contribuyentes*” que sería propia de la sustitución, y cuya presencia caracteriza de suyo a la sucesión. Todo lo contrario. El sustituto tiene, como su propio nombre lo evidencia, la misión de *relevar, suplir, suplantarse* al contribuyente en la posición relativa de deudor de la obligación tributaria, en razón del mandato legal y de forma subsiguiente, *aun por un instante*, a la realización del hecho generador de la obligación tributaria. De tal modo, en la sustitución –al igual que en la sucesión– ocurre entre contribuyente y sustituto⁽⁹²⁾, aún inmediatamente después de consumado el hecho imponible, una suerte de *novación subjetiva pasiva*: esto es, “*un nuevo deudor sustituye al anterior dejando el acreedor a éste libre de su obligación*”, a través de una especie de *expromisión*⁽⁹³⁾.

Pudiera objetarse, sin embargo, que la novación es un modo de extinción de las obligaciones, de lo que se seguiría que el «nuevo» deudor –el sustituto– habría adquirido su obligación *a título originario* y no a título derivativo, cuestión que caracteriza a la sucesión, la cual consiste en el “*cambio en la titularidad de una relación jurídica de carácter*

y sólo en caso de no retener o percibir “*responderá solidariamente con el contribuyente*”, manteniendo –o adquiriendo, según se vea– la cualidad de *responsable*. BARBOZA SIRI, *Los sujetos...* págs. 322-323, 325-326; y ANDRADE RODRÍGUEZ, *Relatoría General...* págs. 74-75.

(90) Lo contrario supondría la conclusión de que el responsable no tuviese *acción de regreso*, cuestión inaceptable respecto de la institución en estudio, de acuerdo con lo previamente expuesto.

(91) GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* pág. 32.

(92) Quienes siempre deben existir, dice con razón GONZÁLEZ GARCÍA, dado el fundamento del tributo en la necesaria presencia de capacidad contributiva y de su titular, sea o no obligado legalmente a pagar el tributo.

(93) Ello de acuerdo con los artículos 1.314.2º y 1.316 del Código Civil venezolano. Esta última norma dispone que “[l]a *novación que consiste en sustituir un nuevo deudor, en lugar del primitivo, puede hacerse sin el consentimiento de éste*”. La *expromisión*, en palabras de MELICH ORSINI, “*suele reservarse para indicar la asunción de una deuda ajena por un tercero que consiente en obligarse con el acreedor del deudor originario sin la intervención de este último, en el entendido de que el cumplimiento por él de la obligación así asumida tendrá por efecto no sólo su propia liberación, sino la liberación del originario deudor*”. Sólo en el caso de la *expromisión novatoria* “*puede hablarse en rigor de sucesión en la deuda, pues en la hipótesis de adpromisión lo que hay en realidad es la adjunción de otro deudor*”. MELICH ORSINI, José; *Modos de Extinción de las Obligaciones*. 2.ª edición, Serie Estudios Nº 60, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2006, pág. 46.

patrimonial”, de lo que resulta que su nuevo titular “*no la adquiere o asume a título originario, sino a título derivativo*”⁽⁹⁴⁾. A ello puede responderse con los argumentos de MELICH ORSINI:

“Pero la obligación en que el nuevo deudor sustituye al viejo deudor, ¿es la misma obligación que ligaba al viejo deudor con su acreedor? Si es así, no ha habido extinción de la antigua obligación por una nueva obligación, y entonces no concurren en este caso los requisitos que hemos visto que forman la esencia de la novación objetiva [...]. La sucesión en un vínculo obligatorio en un sistema consensualista como el nuestro, no tiene por qué producir necesariamente la extinción de la antigua obligación. Una máxima de experiencia (art. 12 CPC) nos dice que es frecuente que el acreedor a quien se le ofrece otro deudor que se obliga para con él, acepte tal ofrecimiento sin renunciar por ello a sus derechos contra el antiguo deudor. El puro cambio de deudor sin la reunión de los que hemos caracterizado como caracteres esenciales de la novación bien podría significar, pues, la acumulación de otro deudor, así como podría suponer una simple modificación de la persona del acreedor sin afectar en absoluto el régimen jurídico; pero el ordinal 2º del artículo 1.314 C.C. parece contemplar tan solo lo que la doctrina ha considerado como novación por cambio de deudor, y que se caracteriza por el cambio del régimen jurídico de la obligación, expresada en los accesorios de tal obligación (excepciones y garantías)”⁽⁹⁵⁾.

Por otro lado, y en puridad, no es cierto que “*los sujetos sucedido y sucesor son contribuyentes*”. A partir de la noción formal de contribuyente del MCTAL, y de los países que –como Venezuela– secundan su patrón en lo relativo a la sujeción pasiva tributaria, es contribuyente únicamente *quien realiza el hecho imponible*. Nadie más. Ni siquiera el sucesor, quien a todo evento, y como se dijo anteriormente, *deriva* su título de la acción de su causante (quien sí es contribuyente), en razón de la regla de traslación de los derechos subjetivos y las obligaciones de contenido patrimonial que, estando vigentes, carecen de titular⁽⁹⁶⁾. Por ello, no existe diferencia *sustancial* entre el sucesor y el sustituto: ambos son llamados por la ley, en función *vicaria*, al cumplimiento de la obligación tributaria hecha nacer por la acción de un tercero, con el que mantienen –o mantuvieron– al-

(94) LÓPEZ HERRERA, Francisco, *Derecho de Sucesiones*, Tomo I, 2.ª edición, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1997, pág.19.

(95) MELICH ORSINI, *Modos...* pág. 137.

(96) Según el artículo 1.163 del Código Civil venezolano. Como dice LÓPEZ HERRERA, “[l]os derechos subjetivos y las obligaciones –como las personas– nacen (o surgen a la vida jurídica) y se extinguen (mueren o desaparecen de la vida jurídica). Pero también es factible que un derecho subjetivo o que una obligación cambie de titular, sin que por ello se extinga”. LÓPEZ HERRERA, *Derecho...* pág. 19.

gún tipo de relación, normalmente de contenido patrimonial⁽⁹⁷⁾. De tal modo, el «uso» de acuerdo con el cual la comunidad sucesoral es «contribuyente» de las obligaciones tributarias a cargo del *de cuius* no es otra cosa que una imprecisión técnica⁽⁹⁸⁾.

Ahora, la comentada hasta ahora no es –en propiedad– la responsabilidad por sucesión a la que se refiere *directamente* la legislación venezolana. De acuerdo con el Código Orgánico Tributario, la responsabilidad por sucesión está referida al *rol* de *garante* al que la ley llama al «causahabiente» adquirente –y en consecuencia, *sucesor a título particular*– de bienes que, de una forma u otra, sirven de *garantía* del cumplimiento de la obligación tributaria del causante. En este sentido, el artículo 29 del Código Orgánico Tributario venezolano dispone lo siguiente:

“Son responsables solidarios los adquirentes de fondos de comercio, así como los adquirentes del activo y del pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella.

La responsabilidad establecida en este artículo estará limitada al valor de los bienes que se adquieran, a menos que el adquirente hubiere actuado con dolo o culpa grave. Durante el lapso de un (1) año contado a partir de comunicada la operación a la Administración Tributaria respectiva, éste podrá requerir el pago de las cantidades por concepto de tributos, multas y accesorios determinados, o solicitar la constitución de garantías respecto de las cantidades en proceso de fiscalización y determinación”.

La norma distingue *dos* supuestos, ambos de sucesión a título particular, donde por mandato legal se constituye una *garantía personal* –la del responsable por sucesión– a cambio de la *prenda común* que para el acreedor privilegiado tributario⁽⁹⁹⁾ supone la titularidad, por el contribuyente, de derechos reales sobre “*el conjunto de bienes muebles*”

(97) En el caso de la *sucesión hereditaria*, el vínculo que fundamenta la sucesión no es –como resulta obvio– de contenido patrimonial.

(98) Partiendo, desde luego, de la definición formal de contribuyente contenida en el artículo 22 del Código Orgánico Tributario: la comunidad no habrá realizado el hecho imponible, sino su causante. En propiedad, son *responsables*: han sido llamados *mortis causa* por la ley para cumplir las obligaciones atribuidas al contribuyente, esto es, a su causante. Es este, sin embargo, un supuesto de responsabilidad «atípico», en tanto carece –por su propia naturaleza– de la *acción de regreso* que caracteriza al responsable, dada la confusión patrimonial entre causante y causahabientes.

(99) Artículo 68, Código Orgánico Tributario venezolano.- “*Los créditos por tributos gozan de privilegio general sobre todos los bienes del contribuyente o responsable, y tendrán prelación sobre los demás créditos con excepción de: 1.- Los garantizados con derecho real, y 2.- Las pensiones alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo y de la seguridad social. // El privilegio es extensivo a los accesorios del crédito tributario y a las sanciones de carácter pecuniario*”.

corporales e incorporales que un comerciante agrupa y pone en función para satisfacer a su clientela⁽¹⁰⁰⁾, sea que se les entienda como una universalidad de hecho o de derecho⁽¹⁰¹⁾, o bien como la suma de medios de producción de tipo *capital* empleados en el ejercicio profesional del comercio.

Como resulta evidente, la disposición *en masa* de los activos y pasivos integrados al ejercicio económico del comerciante, de una forma u otra, es capaz de lesionar la posibilidad de sus acreedores de hacer efectiva su pretensión. Es por eso que, en el Derecho mercantil, es necesaria la publicidad de la transmisión de la propiedad sobre los referidos bienes, de modo que los acreedores “*concurran a solicitar la cancelación de sus créditos o la constitución de garantías para el pago de los mismos*”⁽¹⁰²⁾. En este sentido, por imperio de los artículos 151 y 152 del Código de Comercio venezolano⁽¹⁰³⁾, la enajenación total o parcial de un fondo de comercio “*de modo que haga cesar los negocios de su dueño, realizada a cualquier título por acto entre vivos, deberá ser publicada antes de la entrega del fondo, por tres veces, con intervalo de diez días, en un periódico del lugar donde funcione el fondo o en lugar más cercano*”, plazo durante el cual “*los acreedores del enajenante, aun los de plazo no vencido, pueden pedir el pago de sus créditos o el otorgamiento de garantía para el pago*”. En el caso que no se haya cumplido con la publicidad así regulada, “*el adquirente del fondo de comercio es solidariamente responsable con el enajenante frente a los acreedores de este último*”, responsabilidad que se extiende “*a los acreedores del enajenante cuyos créditos reclamados durante el lapso de las publicaciones no hubieren sido pagados o garantizados, siempre que ellos hubieren hecho su reclamación durante el término señalado*”.

Función análoga a la descrita es la que cumple la responsabilidad tributaria por sucesión, según la consagra el artículo 29 del Código Orgánico Tributario venezolano. Su lectura evidencia, sin necesidad de mayor esfuerzo, que la ley acude directamente a la constitución de una *garantía personal*, personificada en el sucesor-responsable, para

(100) Así define MORLES HERNÁNDEZ, con base en la doctrina francesa y con cercanía a las nociones de *azienda italiana* o de empresa, al fondo de comercio. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo; *Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La empresa. El empresario*, 6.ª edición, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2002, pág. 225.

(101) Las universalidades de hecho “*están constituidas por un «agregado» o «colección» de cosas (por lo regular, homogéneas), pertenecientes a la misma persona y unificadas (nexo orgánico de cohesión) por tener destino unitario (duradero) a una finalidad: la biblioteca, la pinacoteca, el museo, el rebaño, la cuadra de caballos, la discoteca, la colección de medallas, de armas (panoplia)*”. Por su parte, las universalidades de derecho “*están constituidas «por un conjunto no de cosas, sino de relaciones jurídicas activas y pasivas, que tienen titular a un solo sujeto y que tienen entre sí un nexo establecido por la ley»*”. MORLES HERNÁNDEZ, *Curso...* pág. 214.

(102) MORLES HERNÁNDEZ, *Curso...* pág. 244.

(103) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 475 Extraordinario, del 21 de diciembre de 1955.

asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, para que aquél concurra *solidariamente* con el causante-contribuyente, en términos sustancialmente idénticos a los ya desarrollados previamente. En efecto, el artículo en comentarios, de forma similar a la prevista en los artículos 151 y 152 del Código de Comercio venezolano, exige: (i) la publicidad, especialmente referida a la Administración Tributaria mediante «comunicación»; y (ii) coloca al acreedor –la Administración Tributaria– en la posibilidad de requerir el pago de las sumas debidas a título de tributos, multas y accesorios determinados, o solicitar la constitución de garantías –adicionales a la que, de por sí, supone la responsabilidad por sucesión– respecto de las cantidades en proceso de determinación de oficio.

Así las cosas, la regulación hasta ahora descrita ratifica que el fundamento de la responsabilidad tributaria radica en el *vínculo racional del responsable con las obligaciones tributarias respecto de las cuales se le impone la carga de garantizar personalmente su cumplimiento*. Ello en razón, para el caso que nos ocupa, de un vínculo de naturaleza jurídico-económica con el contribuyente, consistente en la transferencia del dominio de los bienes que constituían, hasta el momento de la enajenación, la base del *giro* de éste, que justifica *racionalmente* la asunción del «rol» de «garante» del cumplimiento de la obligación tributaria. Es ese el caso, por ejemplo, de los adquirentes de un inmueble, quienes lógicamente podrían ser caracterizados legalmente como *garantes personales*, como *responsables*, por los tributos que gravan las transacciones inmobiliarias y a las ganancias derivadas de la enajenación de bienes de capital; incluso, pudiera ser el caso –en razón de la pérdida de la prenda común que el hecho significa– de los tributos que gravan la titularidad de derechos reales sobre los bienes objeto de transferencia, como es el caso, en Venezuela, de *impuesto inmobiliario urbano* o de las contribuciones especiales que gravan el mayor valor adquirido *previamente* por los inmuebles con ocasión de los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento de éstos⁽¹⁰⁴⁾.

Sin embargo, la garantía propia del responsable es una de tipo *personal, nunca real*. No puede predicarse, con fundamento en la salvaguarda de la pretensión tributaria –en especial, en los tributos que gravan la propiedad– la posibilidad de *persecución del bien* enajenado respecto de cuya propiedad se configuró, previamente a la transferencia, un hecho imponible determinado. Ello equivaldría, no ya a una *responsabilidad por sucesión*, que –en todo caso– requeriría una consagración legal de la que hoy no dispone, sino a la *desnaturalización de la obligación tributaria*, transfigurándola, de una obligación personal en una obligación *propter rem*.

(104) Ambos tributos propios de los Municipios, según la asignación constitucional contenida en el artículo 179.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En efecto, la obligación tributaria “*constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales*”⁽¹⁰⁵⁾. La obligación tributaria se integra en un vínculo jurídico establecido entre el Estado y *un particular determinado*, aquel sujeto respecto del cual, de acuerdo con la dicción del artículo 36 del Código Orgánico Tributario venezolano⁽¹⁰⁶⁾, se ha verificado el *hecho generador* del tributo, *sin que en modo alguno tal obligación persiga al bien que constituye la manifestación de riqueza tomada en cuenta por el legislador al momento del diseño de la exacción de que se trate*. Como explica LUQUI:

“Desde el momento que la ley crea la obligación tributaria se estará en condiciones para determinar el monto del crédito en favor del fisco. La cosa objeto del tributo se considera afectada al pago de aquel crédito. Esto ha hecho decir a algunos autores, especialmente en punto a los impuestos directos, que el derecho del fisco sobre esa cosa es un derecho real, lo que no es cierto.

La *relación jurídica* creada por la ley no genera más que un derecho personal (crédito) en favor del fisco. La naturaleza crediticia no se modifica por razón de que sea la cosa la que responda al pago del impuesto, porque una cosa es la garantía que en seguridad del crédito instituye la ley y otra bien distinta es la relación jurídica de la cual nace el crédito fiscal. Por lo demás, se trata de una medida de seguridad ‘administrativa’, como la de no permitir que se inscriban en los registros los actos que las leyes exigen que deben pagar determinados tributos (Registro de la Propiedad, de Automotores, etc.). El conocido crédito hipotecario es también un crédito que tiene naturaleza personal y no implica un derecho real (*jus ad rem*).

También se ha pensado ver en esos impuestos directos una relación de carácter mixto, pero tales esfuerzos han sido definitivamente desechados en doctrina.

Es, pues, para evitar confusiones, que nosotros explicamos separadamente el objeto del impuesto del objeto de la obligación, lo que por lo demás ya lo señalaron los autores. Mientras el objeto del impuesto puede ser una cosa,

(105) Según el artículo 13 del Código Orgánico Tributario venezolano.

(106) Artículo 36, Código Orgánico Tributario venezolano.- “*El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria*”.

mueble o inmueble, un crédito, una deuda, un consumo, la renta, etc., el objeto de la obligación siempre es una prestación pecuniaria”⁽¹⁰⁷⁾.

Dicho en otros términos: la obligación tributaria no constituye –ni puede constituir– una obligación *propter rem*⁽¹⁰⁸⁾, sino que ésta siempre se estatuye *en relación con una persona* determinada que, al momento de la causación del hecho generador, se encuentra en la especial relación de hecho con el bien objeto del tributo que prevé la norma que establece el tributo. Es en este sentido, la Exposición de Motivos del MCTAL indica lo siguiente:

“Esta disposición pone de relieve el carácter personal de la obligación tributaria, cualesquiera que fueren las garantías o privilegios para asegurar su cobro. Con esto se aclara que ciertas obligaciones que aparentemente inciden sobre cosas o efectos –los derechos aduaneros y los impuestos inmobiliarios, por ejemplo– aunque lleven aparejadas garantías sobre los bienes, mantienen el carácter personal de la relación obligacional. Además, del primer párrafo resulta con claridad que la relación jurídica se establece entre el

(107) LUQUI, Juan Carlos, *La Obligación Tributaria*, Depalma, Buenos Aires, 1989, págs. 241-242. En el mismo sentido, CASAS afirma tajantemente que “*la obligación tributaria sustantiva es una relación jurídica que se traba entre personas*”, y VALDES COSTA añade que “[l]os tributos son prestaciones de naturaleza obligacional. La ley crea un vínculo, una relación jurídica entre dos sujetos, el Estado y el contribuyente [...]. Es decir, el ingreso público se hace efectivo por el cumplimiento –voluntario o forzado– de una obligación que satisface un derecho personal (art. 463 del C.C.) y no como consecuencia del ejercicio de un derecho real del Estado en la cosa o contra la cosa (art. 472 del C. C.), criterio sostenido por ciertas teorías actualmente desechadas. El derecho de crédito del Estado puede, como es obvio, estar garantizado por un derecho accesorio de naturaleza real”, y añade, comentando el artículo 18 del MCTAL –de texto idéntico al del artículo 13 del Código Orgánico Tributario venezolano– que las definiciones de obligación tributaria allí contenidas “*hacen referencia al carácter personal del vínculo, con lo cual se rechaza expresamente la posible pretensión de que exista un derecho real sobre el objeto gravado, pretensión invocada por doctrinas hoy superadas en lo que respecta a los impuestos de aduana y los tributos sobre la propiedad inmueble, pero que tiene reminiscencias en algunas legislaciones contemporáneas [...]. La definición del modelo se refiere específicamente a la posibilidad de que la ley establezca como garantía accesorio un derecho real o un privilegio, hipótesis ya prevista en el art. 4º, num. 5 como materia reservada a la ley*”. CASAS; *Derechos...* pág. 601; y VALDES COSTA, Ramón; *Curso de Derecho Tributario*, 2.ª edición, Depalma, Temis. Marcial Pons, Bogotá, 1996, págs. 73, 304-305.

(108) Las obligaciones *propter rem* consisten, como lo explican MADURO LUYANDO y PITTIER SUCRE, en lo siguiente: “*El supuesto de las obligaciones propter rem es el de una persona que se ve en el caso de realizar una determinada prestación mientras está en relación de propiedad o de posesión con una cosa determinada. Se trata de una obligación en la que el sujeto activo (acreedor) o titular del derecho está individualmente determinado, al igual que la cosa alrededor o con motivo de la cual surge la relación obligatoria, mientras que el sujeto pasivo (deudor) sólo está determinado genéricamente, pues lo sería todo aquel que fuere propietario o poseedor de la cosa. Presentan la característica de que el obligado o deudor puede liberarse de la obligación abandonando la cosa [...]. En las obligaciones propter rem la vinculación (propiedad o posesión) con la cosa determina el nacimiento de la relación obligatoria; por lo tanto, quienes adquieran la cosa o la posean, según los casos, quedan obligados sin necesidad de ningún convenio para ello*” MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE, Emilio, *Curso de Obligaciones. Derecho Civil III*, 11.ª Edición, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2007, pág. 77.

Estado en cualquiera de sus manifestaciones, entes autárquicos o autónomos, por ejemplo, u otros entes públicos y los sujetos pasivos de cualquier tipo, inclusive entes del Estado”⁽¹⁰⁹⁾.

Mal puede entonces pretenderse, como lo ha hecho en alguna oportunidad la Administración Tributaria nacional⁽¹¹⁰⁾ respecto del impuesto de importación, y alguna Administración Tributaria municipal sobre las contribuciones especiales por *plusvalía* en virtud de cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento de terrenos⁽¹¹¹⁾, exigir *garantía real* respecto de los bienes enajenados *luego* de la realización del hecho imponible –atribuyen-

(109) GIULIANI FONROUGE, VALDÉS COSTA y GOMES DE SOUSA; *Modelo...* pág. 24.

(110) A manera de ejemplo, baste citar el caso decidido por la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Constitucional, *in re: Rafael Antonio Penso Genovés vs. República*, en el que al recurrente no se le entregó un vehículo de su propiedad al momento de la nacionalización, en la Aduana Marítima de La Guaira, por cuanto el anterior propietario había violado las normas relativas a la importación de vehículos bajo el régimen especial de importación “*de los efectos de uso o consumo personal que traigan al país con motivo de su regreso, por traslado o por cese de actividades, quienes hayan desempeñado funciones permanentes oficiales en el extranjero*”. A este respecto, la Sala Constitucional dictaminó –como era evidente– que mal podía hacerse recaer sobre el recurrente las consecuencias derivadas de la acción del tercero, en los siguientes términos: “*Dicha norma debe ser impuesta únicamente al presunto sujeto infractor, que no es otro que el importador del vehículo que, al haber cedido la propiedad del mismo antes del plazo previsto en [...], presuntamente habría violado las prescripciones aplicables al caso. De la misma forma, es a dicho ciudadano a quien debe apercibirse de que, como consecuencia de la enajenación extemporánea del vehículo importado por él, adeuda al Fisco Nacional una suma equivalente a los derechos derivados de la realización de dicha operación aduanera, menos la deducción del demérito establecido en la norma antes transcrita*”. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Constitucional, N° 1.302/2002, de 17 de junio, caso *Rafael Antonio Penso Genovés vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/1302-170602-01-1205%20.htm>, 9 de noviembre de 2013.

(111) El establecimiento y recaudación de esa contribución, establecida en el municipio capitalino de Baruta mediante la Ordenanza General de Contribuciones Especiales por Plusvalía en Virtud de Cambios de Uso o de Intensidad de Aprovechamiento de Terrenos (Gaceta Municipal de Baruta N° 154-08/99, del 13 de agosto de 1999) supuso, en una cantidad apreciable de casos, la pretendida aplicación del gravamen allí establecido a personas que habían adquirido los bienes objeto de la plusvalía gravable *luego de ocurrido el hecho imponible*, esto es, la adquisición –por parte de un terreno ubicado en el Municipio Baruta del Estado Miranda– de un *mayor valor urbanístico* por los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento “*por las normas que en materia urbanística dicte el Concejo Municipal*”, bajo la indebida calificación del nuevo propietario como «contribuyente», sin *norma legal alguna* que exigiese del comprador, como lo hace el artículo 29 del Código Orgánico Tributario venezolano respecto de la enajenación del fondo de comercio o del activo y pasivo de empresas o de entes colectivos con o sin personalidad jurídica, el deber legal de garantía respecto de la obligación legal de un tercero, ni en consecuencia consagra expresamente el *derecho de reintegro* característico del régimen de responsabilidad en general. Hasta donde conocemos, los razonamientos antes expuestos fueron rechazados por el Municipio Baruta, sobre la base del carácter *real* de la obligación tributaria en comentarios, y –desafortunadamente– no fueron objeto de conocimiento de la jurisdicción contenciosa tributaria, si bien –por razones de irretroactividad de las leyes, entre otras– la aplicación de la contribución especial comentada fue desechada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La decisión emblemática en la materia es la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 793/2010, del 28 de julio, *in re: Alfredo Izquierdo Izquierdo vs. Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00793-28710-2010-2008-0132.html>, 9 de noviembre de 2013.

do así a los compradores la categoría de «contribuyentes»— sin que éstos hayan realizado el hecho imponible, por una parte, y sin que entre éstos y el Estado se establezca, a través de una norma legal expresa⁽¹¹²⁾, la «carga» de servir de *garante* de la obligación tributaria que —ahora sí— ha nacido entre el Estado y el enajenante del bien del que se trate, y sin que —por otro lado— pueda acudir, al menos con fundamento en norma tributaria⁽¹¹³⁾, a la *acción de repetición* propia de la institución que hemos estudiado en estas líneas. La obligación tributaria tiene carácter *eminentemente personal*, de modo que —debe insistirse— no es posible la creación, a través de la desnaturalización de la obligación tributaria a una de tipo *propter rem*, extender la responsabilidad por sucesión a un caso no previsto legalmente, y sin los derechos económicos de *repetición del pago* que corresponden, por la naturaleza *accessoria* del vínculo de garantía, al sucesor-responsable.

iii. Responsabilidad por «vinculación»

Finalmente, es posible la configuración de un *tercer* tipo de responsabilidad, participe de la acepción de «carga» a la que nos hemos referido reiteradamente, configurada en función de la «vinculación» que éste tiene *con el flujo económico que constituye —o puede constituir— al hecho generador*, y que le permite fungir como *garante del cumplimiento* de la obligación tributaria, basada en la conjunción de la voluntad negocial entre el contribuyente y el responsable, o bien en el *control jurídico* que sobre la validez u oponibilidad de la operación frente a terceros debe realizar el responsable. Así ocurre en el supuesto de los actos jurídicos de los cuales da *fe pública* un notario o registrador, como por ejemplo la enajenación de los bienes que componen el patrimonio sujeto a herencia o

-
- (112) Como ocurre, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones. De acuerdo con el artículo 50 del Decreto-Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.391 Extraordinario, del 22 de octubre de 1999), “Cada uno de los bienes que integran la masa hereditaria quedarán afectos para garantizar los derechos que correspondan al Fisco Nacional conforme a esta Ley, inclusive las multas a que hubiere lugar”. Por su parte, el artículo 54 *eiusdem* dispone que “Si contraviniéndose lo establecido en los artículos precedentes, fueren enajenados o gravados por los herederos o legatarios bienes, muebles o inmuebles respecto de los cuales aparezca claramente la titularidad del causante, se podrá proceder contra cualquier poseedor de dichos bienes y con prelación a cualquier gravamen o privilegio que se constituyeren después de la muerte del causante”.
- (113) Un caso tal sería, a todo evento, reconducible a la regla civil sobre *enriquecimiento sin causa*, que de acuerdo con el artículo 1.184 del Código Civil venezolano obligaría al vendedor a indemnizar, “dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido”. Del mismo modo aplicaría la posibilidad de repetir el *pago de lo indebido*, según lo dispuesto en el artículo 1.178 del Código Civil venezolano, de acuerdo con el cual “[t]odo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición”.

legado, según lo dispuesto en el Decreto-Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos, en sus artículos 51⁽¹¹⁴⁾ y 52⁽¹¹⁵⁾, o bien en el caso, harto conocido, de los *agentes de retención* y de *percepción*.

La retención, como institución jurídica, es una actividad particular de colaboración con la autoridad administrativa dotada de *competencia* tributaria⁽¹¹⁶⁾, que consiste en la sustracción de determinado monto, sobre la base de un hecho generador determinado con el cual el practicante de la retención tiene la especial vinculación económica previamente indicada. En este sentido, VILLEGAS anota que retener “*significa detraer una suma dineraria de un contribuyente (y con la cual se halla en contacto el agente de retención) un determinado importe en concepto de tributo. Ingresar es depositar, ese mismo importe a la orden del fisco, es decir, entregarle la suma tributaria detraída al contribuyente*”⁽¹¹⁷⁾.

Así, la obligación de retención se ha caracterizado del siguiente modo, aplicando el concepto al impuesto sobre la renta:

“[L]a actividad administrativa (delegada) de colaboración en las tareas de recaudación del tributo, que cumple por mandato de la Ley de Impuesto sobre la Renta y del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones, el sujeto responsable como pagador de una renta gravable con dicho impuesto, y que consiste en amputar del impuesto sobre la renta que está obligado a satisfacer el contribuyente receptor del pago, un porcentaje indicado por el Reglamento según la causa que ha dado origen a la obtención de la renta, a los fines de enterarlo (depositarlo) en una

(114) Artículo 51, Decreto-Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos. - “Los registradores, jueces y notarios no podrán protocolizar, autenticar o dar fe de reconocimiento de documentos en que a título de heredero o legatario, se transmita la propiedad o se constituyan derechos reales sobre bienes recibidos por herencia o legado, sin previo conocimiento del certificado de solvencia a que se refiere el artículo 45 de la Ley o a la autorización expresa del Ministerio de Finanzas”.

(115) Artículo 52, Decreto-Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos. - “Los depositarios, tenedores y deudores de los bienes o derechos pertenecientes a personas fallecidas o declaradas ausentes o presuntamente muertas por accidentes, no traspasarán o entregarán dichos bienes ni pagarán lo adeudado sin el conocimiento previo del certificado de solvencia a que alude el artículo 45 o la autorización expresa del Ministerio de Finanzas. // De igual modo procederán las entidades públicas y las sociedades de comercio respecto de los títulos valores, obligaciones o acciones por ellas emitidas”.

(116) Instrumentalmente, definiremos competencia tributaria como el derecho a administrar los tributos, entendiendo por tal las competencias de inspección y gestión, así como la recaudación del tributo. Cfr. KRUSE, Heinrich W., *Derecho Tributario - Parte General*. Traducción del original alemán por Perfecto YEBRA-MARTUL ORTEGA y MIGUEL IZQUIERDO MACÍAS-PICAVEA. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978, pág. 134.

(117) VILLEGAS, Héctor B., *Los Agentes de Retención en el Derecho Tributario*, Depalma, Buenos Aires, 1976, pág. 21.

oficina receptora de fondos nacionales, en la forma y en los plazos indicados por las normas respectivas”⁽¹¹⁸⁾.

De tal modo, la retención se configura como una auténtica obligación tributaria de carácter *no contributivo*, sino instrumental, en la cual el sujeto pasivo –en calidad de responsable– es un *coadyuvador* en las tareas de recaudación del tributo que tiene asignadas la Administración Tributaria de que se trate. Ello tiene, obviamente, claras finalidades de facilitación de la actividad recaudatoria de la Administración Tributaria, que sobre la base de la especial relación existente entre el agente de retención y el contribuyente impone a aquél la carga de entregar *por adelantado* el todo o la parte del tributo causado por el acto material del negocio jurídico que ambos sujetos, contribuyente y responsable, llevan a cabo.

En este sentido, la regulación legal general sobre los agentes de retención y percepción venezolana, contenida en el Código Orgánico Tributario⁽¹¹⁹⁾, es describible del modo que lo hace ANDRADE RODRÍGUEZ:

“[L]os agentes de retención y de percepción son objeto de mención general en el artículo 27 del Código Orgánico Tributario. El agente de retención es aquél que deberá detraer de las cantidades que serán pagadas al contribuyente, una porción en cualidad de anticipo del tributo, debiendo enterar estas sumas al Tesoro Nacional. Por su parte, el agente de percepción será aquel que reciba (perciba) del contribuyente o de otro responsable las sumas correspondientes a los fines de enterarlas al Tesoro Nacional. Cuando no se efectúa la retención o percepción, el contribuyente queda liberado de su obligación frente al Estado, siendo el agente el único responsable frente a

(118) FRAGA PITTALUGA, Luis, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Salvador y VILORIA MÉNDEZ, Mónica, *La retención en el impuesto sobre la renta*, Colección Estudios 1, Caracas, 2002, pág. 17.

(119) Artículo 27, Código Orgánico Tributario. - “*Son responsables directos, en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la ley o por la Administración previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. // Los agentes de retención o de percepción, que lo sean por razón de sus actividades privadas, no tendrán el carácter de funcionarios públicos. // Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente. // El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la Administración lo retenido, el contribuyente podrá solicitar de la Administración Tributaria el reintegro o la compensación correspondiente. // Parágrafo Primero: Se considerarán como no efectuados los egresos y gastos objeto de retención, cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto correspondiente conforme a los plazos que establezca la ley o su reglamento, salvo que demuestre haber efectuado efectivamente dicho egreso o gasto. // Parágrafo Segundo: Las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada serán responsables de los tributos dejados de retener, percibir o enterar, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar la retención, percepción o enteramiento respectivo”.*

aquél. Así, en este caso no es exigible la solidaridad entre el contribuyente y el responsable, ‘porque resulta contrario a un elemental principio de justicia, que el deudor que no pudo sustraerse a la retención tuviera que pagar por segunda vez en caso de insolvencia del agente’⁽¹²⁰⁾.

Así descritos, los agentes de retención y de percepción tendrán –según la caracterización legal «formal» que de los responsables hace el artículo 25 del Código Orgánico Tributario venezolano⁽¹²¹⁾, siguiendo la pauta marcada por el artículo 27 del MCTAL⁽¹²²⁾– una naturaleza *única*: la de «responsables», en tanto ellos estarán llamados legalmente, al cumplimiento anticipado de la obligación tributaria *por cuenta* del contribuyente y sin haber realizado personalmente el hecho imponible. Sin embargo, debe distinguirse dos momentos en la función por ellos cumplida: (i) la de *responsable solidario*, para los casos en los que la regla que establece la obligación de retener o de percibir no ha sido cumplida y, además –como ya se indicó anteriormente– la obligación tributaria no ha sido oportunamente cumplida por el contribuyente⁽¹²³⁾; y (ii) la de «*sustituto*», para los casos en los que el agente ha realizado la retención o percepción, supuesto en el que *sobrevenida*mente el agente releva, suple, suplanta, *sustituye* al contribuyente, caso que, por el “*elemental principio de justicia*” al que se refería ANDRADE RODRÍGUEZ, tiene un *efecto liberatorio* respecto del contribuyente⁽¹²⁴⁾.

Por su parte, los agentes de retención y de percepción son clasificables bajo dos grandes criterios, según expone ANDRADE RODRÍGUEZ⁽¹²⁵⁾. El primero, *subjetivo*, toma en cuenta la relación del retenedor o perceptor con la relación jurídica tributaria objeto de an-

(120) ANDRADE RODRÍGUEZ, *Relatoría General*... págs. 74-75.

(121) Artículo 25, Código Orgánico Tributario venezolano.- “Responsables son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a los contribuyentes”.

(122) Artículo 27, MCTAL.- “Responsables son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos”.

(123) Vid. ANDRADE RODRÍGUEZ, *La carga*... pág. 80.

(124) En contra, ANDRADE RODRÍGUEZ sostiene lo siguiente: “No debe confundirse al agente de retención con el sustituto de la obligación tributaria. En efecto, el agente de retención es responsable conjuntamente con el contribuyente por el cumplimiento del tributo, aun cuando sus obligaciones nacen en virtud de distintos presupuestos normativos y en distintos tiempos, mientras que en el supuesto de la sustitución, tan sólo el sustituto se encuentra obligado al pago del crédito fiscal respectivo, una vez que éste haya nacido. Debido a ello, el contribuyente siempre puede proceder al cumplimiento de la obligación tributaria exigida cuando el agente no le haya practicado la retención correspondiente”. Otro tanto sostiene GONZÁLEZ GARCÍA, para quien estamos en presencia de un supuesto de responsabilidad en *rol de garante*, en los términos que se han expuesto. En las palabras del profesor español, “estaríamos de nuevo, pero por otro camino, en el ámbito de las obligaciones afianzadas o garantizadas, que es el propio de la obligación accesoria del responsable tributario”. ANDRADE RODRÍGUEZ, *La carga*... pág. 121; y GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción*... pág. 43.

(125) ANDRADE RODRÍGUEZ, *La carga*... págs. 62-63.

típico; así, en el caso que el agente sea la otra parte de la obligación tributaria –esto es, el sujeto activo– estaremos en presencia de una retención⁽¹²⁶⁾ o de una percepción⁽¹²⁷⁾ *directa*. En el caso que quien retiene o percibe sea un tercero, ajeno a la relación jurídica tributaria que se anticipa a través del fenómeno retentivo o perceptivo, se tratará de una retención *indirecta*. Por su parte, el criterio *objetivo* toma en cuenta el efecto liberatorio, parcial o total, que el evento retentivo o perceptivo produce respecto de la obligación tributaria principal: en el primer supuesto se hablará de una *retención a cuenta*, a título de anticipo del cumplimiento de la obligación por cuenta del contribuyente, mientras que en el segundo caso estaremos en presencia de una *retención definitiva*.

En el ordenamiento tributario venezolano, el caso más común es el del *retenedor a cuenta*. Es esa la figura que prevé con carácter general la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana⁽¹²⁸⁾, cuando impone a los pagadores de una serie importante de *ingresos brutos*, eventuales *enriquecimientos netos* del acreedor del negocio jurídico que constituye el «hecho típico» de la retención, *contribuyente* de la potencial relación jurídico-tributaria a la que puede dar lugar su percepción, la obligación de retención y enteramiento respectivo; y otro tanto hace la Ley de Impuesto al Valor Agregado venezolana, cuando abre la posibilidad de designación de agentes de retención “*a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley*”⁽¹²⁹⁾. Ello no obsta, por supuesto, a la existencia de supuestos de percepción: así se prevé para el impuesto al valor agregado, en el que podrán ser agentes de percepción quienes cumplan similares requisitos a los previamente enumerados, y sean designados como tales a través de acto emanado de la Administración Tributaria.

Es ese, precisamente, el *primero* de los problemas que supone la figura de los agentes de retención y de percepción en el Derecho tributario venezolano. Como se comentó previamente, a pesar de que la reserva legal tributaria es de tipo *cerrado*, según la caracterización que del principio hace el artículo 3 del Código Orgánico Tributario –de modo que todos los elementos esenciales del tributo, incluyendo por supuesto a los sujetos pasivos a cualquier título, deben estar expresa y totalmente descritos en la ley– el artículo 27

(126) Es el caso, por ejemplo, de la designación de los entes públicos como agentes de retención del impuesto al valor agregado, como lo regula la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0029, emanada del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, mediante la cual se designan a los órganos y entes públicos como agentes de retención del impuesto al valor agregado. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.170, del 20 de mayo de 2013.

(127) Es el caso de la potencial designación de las “*oficinas aduaneras*” de la propia Administración Tributaria como tales, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado venezolana.

(128) Artículos 86 y 88.

(129) Artículo 11.

del Código Orgánico Tributario parece *abrir una ventana* respecto de la posibilidad de tipificación de los agentes de retención y de percepción, en tanto éstos pueden ser designados “*por la ley o por la Administración previa autorización legal*”, fórmula que recogen, por ejemplo, tanto la Ley de Impuesto sobre la Renta⁽¹³⁰⁾ como la Ley de Impuesto al Valor Agregado⁽¹³¹⁾ y que ha generado, en la práctica, no pocos inconvenientes.

En *segundo* lugar, respecto del impuesto sobre la renta, es ardua la discusión sobre el *elemento temporal* de la obligación del agente de retención. Este elemento se define sobre la base de los términos «pago» y «abono en cuenta», siendo este último término objeto de profundas divergencias. Según el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana⁽¹³²⁾, los abonos en cuenta “*estarán constituidos por todas aquellas cantidades que los deudores del ingreso acrediten en sus registros contables, a favor de sus acreedores por tratarse de créditos exigibles jurídicamente a la fecha del asiento*”⁽¹³³⁾, concepto que –como puede verse– está integrado por varios elementos: (i) un *negocio jurídico* eventualmente vinculado con la realización del hecho imponible –percepción de una renta– para *una* de las partes, de modo que sea posible predicar de la otra –el agente de retención– el especial vínculo antes descrito que permita fungir como garante del cumplimiento de la potencial obligación tributaria a generarse; (ii) la obligación para el agente de pagar una determinada suma de dinero como contraprestación⁽¹³⁴⁾; y

(130) Parágrafo Tercero, artículo 86 de la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana.- “*El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podrá disponer que se retenga en la fuente el impuesto sobre cualesquiera otros enriquecimientos disponibles, renta bruta o ingresos brutos distintos de aquellos señalados en este artículo*”.

(131) Artículo 11, Ley de Impuesto al Valor Agregado venezolana.- “*La Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad de agentes de retención, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta ley. // Asimismo, la Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, en calidad de agentes de percepción, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta ley. A tal fin, la Administración Tributaria podrá designar como agentes de percepción a sus oficinas aduaneras*”.

(132) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.662 Extraordinario, del 24 de septiembre de 2003.

(133) Artículo 82.

(134) Según el artículo 20 del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.203, del 12 de mayo de 1997), “[n]o deberá efectuarse retención alguna en los casos de pagos en especie o cuando se trate de enriquecimientos exentos de impuesto sobre la renta, así como cuando se trate de impuestos exonerados del mencionado impuesto, mientras dure la vigencia del beneficio, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario”.

(iii) la *acreditación contable*⁽¹³⁵⁾ de la suma en comentarios a favor del acreedor-contribuyente en un *registro contable*, de manera que éste tenga *total disponibilidad* del crédito en virtud, por último, de su *plena exigibilidad jurídica*. Por su parte, la doctrina ha caracterizado al abono en cuenta como la acción de “*registrar o practicar una anotación en el haber de una cuenta*”⁽¹³⁶⁾.

Así, la discusión versa sobre la *exigibilidad* que de la cantidad acreditada tenga el acreedor-contribuyente, de modo que de ella pueda predicarse su *disponibilidad* y, en consecuencia, la obligación para el deudor-responsable de retener y enterar. Una posición distingue entre la exigibilidad *jurídica* y la *contable*, de modo que –dado que la segunda puede verificarse *antes* que la primera– es necesario esperar a la exigibilidad *jurídica* de la deuda para que, entonces, pueda entenderse obligado el agente a retener⁽¹³⁷⁾. La segunda interpretación, fundada en la lectura *literal* del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana, identifica a la exigibilidad *jurídica* y a la *contable*, de modo que resultaría obligatorio retener aun en el caso en el que la suma objeto de tal retención no haya abandonado el patrimonio del deudor-responsable, y en consecuencia no sea –en sentido propio– *disponible* para el acreedor-contribuyente⁽¹³⁸⁾.

Esta última interpretación permitiría llegar al extremo de decir que *el simple registro contable de la deuda, independientemente de la disponibilidad o no del dinero para el acreedor, constituye abono en cuenta* y, en consecuencia, debe retenerse y enterarse el monto respectivo. Sin embargo, en nuestra opinión, el concepto de abono en cuenta, a los efectos del impuesto sobre la renta, implica necesariamente una exigibilidad netamente *jurídica* y no contable, que dependerá exclusivamente del momento en el cual pue-

(135) Acreditar supone “*anotar una cantidad en el haber de una cuenta. Las cuentas reales, se abonan cuando entregan. Las cuentas nominales o de resultados, se abonan cuando representan ingresos-ganancias (aumentan el patrimonio)*”. El registro contable supone “[t]oda operación que afecte o pueda afectar, transformar o modificar el patrimonio”. Ello es predicable tanto de las cuentas *nominativas o de resultado* –que son “*las que representan los egresos e ingresos de la empresa. Es decir: las que controlan los gastos y beneficios (Pérdidas y Ganancias) y determinan las disminuciones o aumentos del patrimonio*”– como de las cuentas *reales*, “*que representan bienes, derechos u obligaciones de la empresa, determinando su patrimonio*”, siendo que normalmente las cuentas reales relativas a obligaciones reflejan simplemente su *existencia* y no su *exigibilidad* ni su *extinción*. Cfr. REDONDO, Ángel; *Curso Práctico de Contabilidad General y Superior*, 3.^a Edición, Tomo I, Centro Contable Venezolano, Caracas, 1998, pág. 7.

(136) FRAGA, SÁNCHEZ y VILORIA, *La retención...* pág. 210, en nota de pie de página.

(137) Posición que sostuvo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, mediante la Sentencia N° 2.388/2001, del 30 de octubre, caso *Empresa de Construcciones Benvenuto Barsanti, S.A. vs. República (Contraloría General de la República)*, en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02388-301001-11185.htm>, 9 de noviembre de 2013.

(138) Una de las primeras decisiones –hoy numerosas– que han sostenido el criterio comentado en el texto es la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 25/2003, del 14 de enero, caso *Sural, C.A. vs. República (Contraloría General de la República)*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00025-140103-0712.htm>, 9 de noviembre de 2013.

de predicarse que la obligación que genera el evento retentivo es *cierta y líquida*, y a su vez el acreedor-contribuyente ha quedado legitimado para perseguir, incluso forzosamente, el cumplimiento de la obligación por parte del deudor-responsable, en tanto y en cuanto éste *haya puesto a la disposición del contribuyente la suma de dinero que satisfaga total o parcialmente la obligación*.

Otro tanto ocurre en el régimen de retenciones del impuesto al valor agregado venezolano, en el cual la retención del tributo, según la regulación administrativa de la materia “*debe efectuarse cuando se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero, independientemente del medio de pago utilizado*”, entendiéndose por abono en cuenta “*las cantidades que los compradores o adquirentes de bienes y servicios gravados acrediten en su contabilidad o registros*”⁽¹³⁹⁾. En este sentido, el abono en cuenta en el impuesto al valor agregado se verifica cuando: (i) exista una obligación de importación de bienes muebles o de servicios, venta de bienes muebles o prestación de servicios aprovechados en el país que sean gravables con el impuesto al valor agregado; (ii) la cantidad de dinero necesaria para la satisfacción total o parcial de dicha obligación fuese *registrada* contablemente; y (iii) la suma de dinero así contabilizada queda, por ese simple hecho, a total disposición del contribuyente.

Así, como la comparación con la situación previamente descrita rápidamente revela, no existe mención alguna en este último caso de la *exigibilidad jurídica*, requisito necesario para determinar la disponibilidad de las sumas objeto de retención para el acreedor-contribuyente, lo cual levanta las mismas observaciones que hicieramos al analizar la situación del abono en cuenta como elemento temporal de la obligación retentiva en el impuesto sobre la renta, especialmente en lo relativo a la posibilidad para el agente de retención de practicar una retención sobre una deuda sobre la cual, en algunos casos, no se tenga la disponibilidad de caja para atender la erogación, ya no de la deuda en sí, sino únicamente de la retención que por obra de un dispositivo semejante se exige del contribuyente.

Por ello, es posible afirmar que cualquier cantidad registrada mediante un asiento nominativo en la contabilidad, que tenga como propósito reconocer el costo estimado de un servicio no prestado o la futura venta de un bien, *no constituye* —en puridad de concepto— *un abono en cuenta* ni origina la obligación de practicar la retención de impuesto. En

(139) De acuerdo con el artículo 14 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0030, emanada del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, mediante la cual se designan agentes de retención del impuesto al valor agregado. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.170, del 20 de mayo de 2013. El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario es la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria nacional venezolana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320, del 8 de noviembre de 2001).

efecto, considerando que en dichas operaciones no ha ocurrido ninguna circunstancia que produzca el nacimiento de la obligación tributaria por concepto de impuesto al valor agregado –pago del precio, emisión de la factura, prestación del servicio, etc.⁽¹⁴⁰⁾– en nuestra opinión, no se debe anticipar un impuesto mediante el mecanismo de retención, a cuenta de una obligación tributaria todavía inexistente. Sin embargo, a pesar de lo fuertemente criticable que es una solución tal, respecto de los principios de *capacidad económica* y de *comodidad* de la imposición, se podría interpretar que las deudas, sujetas a término o no, si son reconocidas contablemente, deben ser objeto de la retención de impuesto al valor agregado según la norma reglamentaria en comentarios.

De otro lado, la regulación administrativa hoy vigente eliminó, en su última reforma, el supuesto de acuerdo con el cual no estaban sujetas a retenciones aquellas operaciones gravables con el tributo que “*sean pagadas con tarjetas de débitos o crédito, cuyo titular sea el agente de retención*”⁽¹⁴¹⁾. Su exclusión, como es evidente y al igual que ocurre con los *pagos en especie* en materia de retenciones del impuesto sobre la renta⁽¹⁴²⁾, encuentra fácil justificación en la imposibilidad material de la realización de la retención, en tanto la contraprestación en dinero es satisfecha por un tercero –institución financiera– distinto del deudor-responsable. En este sentido, y como es natural, múltiples han sido las complicaciones derivadas de la obligatoriedad de «retener» un pago hecho «en especie», cuestión que desde ya se plantea como *materialemente imposible*, y fuente segura de conflictos con la Administración Tributaria⁽¹⁴³⁾.

b. La responsabilidad en el Derecho penal tributario

Para concluir, y en función de las limitaciones impuestas, debemos referirnos sucintamente a la *segunda* de las acepciones en las que es empleado el término «responsabilidad» en nuestra disciplina, a su régimen y a una brevísimas mención de sus patologías en

(140) Artículo 13 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado venezolana.

(141) Así lo preveía el artículo 3.7 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, mediante la que se designa a los contribuyentes especiales como agentes de retención del impuesto al valor agregado. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.136, del 28 de febrero de 2005.

(142) Artículo 20 del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de retenciones.

(143) La irracionalidad de tal regulación podría verse mitigada en los casos de operaciones que, de acuerdo con el artículo 3.5 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0030, sean “*pagadas por directores, gerentes, administradores u otros empleados por concepto de gastos reembolsables, por cuenta del agente de retención, y siempre que el monto de cada operación no exceda de veinte unidades tributarias*”. La unidad tributaria es una “*unidad de medida homogénea o módulo monetario, para la reexpresión automática de los valores nominales fijos utilizadas por las normas tributarias para expresar referencias cuantitativas, fundamentalmente, en lo relativo a la estructura de tramos y otros valores fijos en la integración de los umbrales de tributación, incluso sanciones pecuniarias*”. ROMERO-MUCI, Humberto; “Uso y abuso de la unidad tributaria”, en *60 años de Imposición a la Renta en Venezuela*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, pág. 469.

el Derecho tributario venezolano. Se trata, como ya anticipamos al comienzo de estos comentarios —y ahora parafraseando a KELSEN— de la relación entre el individuo contra el que se dirige la consecuencia de lo ilícito y la sanción⁽¹⁴⁴⁾, o en otras palabras, parafraseando ahora a HART⁽¹⁴⁵⁾, la «responsabilidad-carga» de las consecuencias jurídicas leves derivadas del incumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que afecten, así, al normal desenvolvimiento de la actividad financiera estatal en la vertiente del ingreso público: la *responsabilidad penal tributaria*.

Tal género de responsabilidad, como permite anticiparlo la consagración constitucional de la *personalidad de la pena*⁽¹⁴⁶⁾ y la *presunción de inocencia*⁽¹⁴⁷⁾, es siempre *personal*; esto es, el sujeto a quien se imputa debe participar *voluntaria, personal y directamente* —esto es, *culpablemente*— en el hecho descrito por la ley como susceptible de sanción con una pena. Sin embargo, y de la misma guisa que el MCTAL⁽¹⁴⁸⁾, el Código contempla ciertas «excepciones»: (i) la transmisión a los herederos de las penas pecuniarias que hubieren quedado definitivamente firmes en vida del causante⁽¹⁴⁹⁾; (ii) como ya lo mencionamos previamente, el caso de la responsabilidad «solidaria» de administradores respecto de las penas pecuniarias *ex* artículo 28 del Código Orgánico Tributario venezolano; y (iii) la responsabilidad «vicaria» por el hecho de terceros a cargo del contribuyente, como se deduce de la responsabilidad penal tributaria que el Código atribuye a las *personas jurídicas*⁽¹⁵⁰⁾, así como el caso de la *responsabilidad penal tributaria* por el hecho de *terceros*⁽¹⁵¹⁾, como los mandatarios, representantes, administradores, etc.

Los *dos* primeros casos constituyen «excepciones» que, como tales, son *inadmisibles*. En ellos se pretende confundir, a pesar de su distinto fundamento, a la responsabilidad penal tributaria —de tipo sancionador, aflictivo— con la responsabilidad tributaria *stricto sensu*, de tipo *indemnizatorio* o de *garantía* —y en consecuencia, accesoria— de la obligación tribu-

(144) KELSEN, *Teoría Pura*... pág. 78.

(145) HART, *Punishment*... págs. 215-216.

(146) Artículo 44.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(147) Artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(148) Artículo 79, MCTAL.- "*La responsabilidad por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas en este Código*".

(149) Artículo 83.1 del Código Orgánico Tributario venezolano.

(150) Artículo 90, Código Orgánico Tributario venezolano.- "*Las personas jurídicas responden por los ilícitos tributarios. Por la comisión de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad, serán responsables sus directores, gerentes, administradores, representantes o sindicatos que hayan personalmente participado en la ejecución del ilícito*".

(151) Artículo 91, Código Orgánico Tributario venezolano.- "*Cuando un mandatario, representante, administrador, síndico, encargado o dependiente incurriere en ilícito tributario en el ejercicio de sus funciones, los representados serán responsables por las sanciones pecuniarias, sin perjuicio de su acción de reembolso contra aquellos*".

taria principal⁽¹⁵²⁾, esta última que, por su naturaleza, no puede tener injerencia alguna sobre las penas, tal como se afirmó precedentemente⁽¹⁵³⁾. El *tercer* supuesto supone, en propiedad, *otro* problema. El fundamento racional de la responsabilidad «vicaria» por el hecho de terceros es, como afirman VILLEGAS⁽¹⁵⁴⁾ y LO MONTE⁽¹⁵⁵⁾, la culpa *in eligendo* o *in vigilando*, en la omisión del deber de cuidado en la supervisión del trabajo del dependiente⁽¹⁵⁶⁾, con lo que –en principio– estaríamos en un caso de responsabilidad *personal*; la cuestión supone en nuestra opinión, más bien, violación de la *reserva legal punitiva*⁽¹⁵⁷⁾, toda vez que la omisión del deber de cuidado en la selección o en la supervisión del personal encargado del cumplimiento de las obligaciones tributarias *no se halla tipificado como ilícito tributario independiente*.

Respecto del carácter necesariamente subjetivo de la responsabilidad, se presenta un *tercer* problema. Al amparo de ciertas decisiones jurisprudenciales⁽¹⁵⁸⁾, así como de la derogatoria del antiguo artículo 73 del Código Orgánico Tributario de 1994, de acuerdo con el cual se exigía dolo o culpa para la configuración de las infracciones tributarias *pe-*

-
- (152) LÓPEZ DÍAZ, Antonio, "La concreta aplicación de las garantías reconocidas en materia penal y tributaria", en *Derecho Penal Tributario*, Tomo I, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, págs. 78-79; y JARACH, Dino, *Curso Superior de Derecho Tributario*, 3.ª edición, Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1980, pág. 280.
- (153) Como afirma el profesor GONZÁLEZ GARCÍA, "En cualquier caso, no se corresponde con la lógica interna de la institución que el responsable solidario esté obligado al pago de la deuda tributaria (en sentido amplio), pues su obligación debe circunscribirse al ingreso de la cuota correspondiente. La anterior pretensión es tanto más sorprendente en la medida en que la misma suele utilizarse con el propósito expreso de incluir dentro de la deuda tributaria las sanciones pecuniarias. Circunstancia que, formalmente, no permite la expresión habitual «ingreso de las cuotas correspondientes» y que, materialmente, repugna hacer recaer sobre el responsable el peso de unas sanciones pecuniarias que debería soportar tan sólo el contribuyente", GONZÁLEZ GARCÍA, *Sujeción...* págs. 32-33.
- (154) VILLEGAS, Héctor B., *Régimen Penal Tributario Argentino*. 2.ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 218.
- (155) LO MONTE, Elio, *Principios de Derecho Penal Tributario*. Editorial B de F., Buenos Aires, 2006, pág. 170.
- (156) En contra, GARCÍA BELSUNCE, Horacio, *Derecho Tributario Penal*. Depalma. Buenos Aires, 1985, págs. 317, 319-320; y GURFINKEL DE WENDY, Lilian y RUSSO, Eduardo Ángel, *Ilícitos Tributarios en las Leyes 11.683 y 23.771*, 3.ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 77.
- (157) Artículo 49.6, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.- "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: [...] 6.- Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes".
- (158) Al respecto, *cfr.* la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 307/2004, del 13 de abril, caso *Sucesión de Rosa Elena Irigoyen de Rodríguez vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/00307-130404-2002-1088.htm>, 9 de noviembre de 2013; la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 699/2004 de 29 de junio, caso *Industrias Alimenticias Corralito, C. A. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00699-290604-2003-0641.htm>, 9 de noviembre de 2013; la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 43/2006 del 11 de enero, caso *Marcano & Pecorari, S. C. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00043-110106-2000-0688-1.htm>, 9 de noviembre de 2013; y la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia,

nadas con sanciones pecuniarias, se ha pretendido la objetivación de la *responsabilidad penal tributaria*, y como consecuencia, la exclusión del ámbito del Derecho penal tributario, de instituciones básicas del Derecho sancionador que requieren de la estimación del elemento subjetivo para su configuración, como por ejemplo el *delito continuado*⁽¹⁵⁹⁾. Las críticas previas deben reiterarse, por supuesto, ante el desconocimiento abierto del *principio de culpabilidad*, criterio fundamental de atribución de responsabilidad bajo cualquier forma de ejercicio del *ius puniendi* estatal; en este caso aplicará, supletoriamente, la regla general de responsabilidad por culpa prevista en el artículo 61 del Código Penal venezolano⁽¹⁶⁰⁾, por mandato de los artículos 79 del Código Orgánico Tributario⁽¹⁶¹⁾ y 7 del Código Penal.

Por su parte, el Código Orgánico Tributario venezolano consagra normas que regulan la responsabilidad penal tributaria del *asesor profesional*, las cuales no presentan, en Venezuela, mayores discusiones⁽¹⁶²⁾, o al menos no las que su regulación ha suscitado en otros ordenamientos⁽¹⁶³⁾. En primer lugar, el párrafo único del artículo 88 del Código Orgánico Tributario, por mor de claridad respecto de los supuestos de coparticipación

en Sala Político Administrativa, N° 1.766/2011, del 15 de diciembre, caso *Agencias Generales Conaven, S. A. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/01766-151211-2011-2010-0640.html>, 9 de noviembre de 2013, entre muchas otras.

- (159) Hemos realizado algunos comentarios críticos sobre esta situación, con inclusión de la evolución jurisprudencial sobre el punto, en una ocasión previa. Al respecto, *vid.* WEFER H., Carlos E., *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*, Editorial Globe, Caracas, 2010, págs. 397-412.
- (160) Artículo 61, Código Penal venezolano.- "*Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. // El que incurra en faltas, responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. // La acción u omisión penada por la Ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario*".
- (161) Artículo 79, Código Orgánico Tributario venezolano.- "*Las disposiciones de este Código se aplicarán a todos los ilícitos tributarios, con excepción a los previstos en la normativa aduanera, los cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con las leyes respectivas. // A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario. // Párrafo Único: Los ilícitos tipificados en el Capítulo II de este Título, serán sancionados conforme a sus disposiciones*".
- (162) BORGES VEGAS opina que la norma del párrafo único del artículo 88 del Código Orgánico Tributario "*es inconstitucional por discriminatoria*", en tanto viola "*el principio de progresividad ante la ley y el de la progresividad del castigo, ya que el autor resulta castigado con una pena menor que la del cómplice cuando este último es un profesional o técnico que actuó en el ejercicio de su profesión*", de modo que al autor, "*incluso si también es un profesional, pero no actuó en el ejercicio de su profesión, sólo se le aplica la privación de libertad; en cambio, al cómplice además de la privación de la libertad, se le inhabilita en el ejercicio de su profesión*". BORGES VEGAS, Carmen Luisa, *La defraudación tributaria*, Serie Trabajos de Grado N° 9. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2006, págs. 132-133.
- (163) RODRÍGUEZ ESTÉVEZ reseña el problema de la atribución a los profesionales de una función de garantes, respecto del adecuado cumplimiento de las regulaciones fiscales por las empresas a las que asesoran, de acuerdo con la regulación que, al respecto, contienen las legislaciones española y argentina, en un sentido similar al aquí anotado. De la regulación legal venezolana, no parece poder deducirse una

criminal⁽¹⁶⁴⁾, señala que las opiniones o dictámenes de profesionales y técnicos en los que se expresen interpretaciones de los textos legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos establecidos –es decir, el ejercicio propio de la actividad de asesoría propia de las profesiones liberales vinculadas con el área tributaria– “*no constituyen suministro de medios, apoyo ni participación en ilícitos tributarios*”⁽¹⁶⁵⁾.

Ello complementa la regla general de coparticipación del artículo 88, en la que se regula, dentro de estas figuras, el «auxilio necesario» en la defraudación tributaria⁽¹⁶⁶⁾, figura en la que normalmente encuadraría el apoyo del asesor profesional, el cual será perseguible penalmente sólo en los supuestos en los que éste haya participado directa, consciente y voluntariamente en la comisión del hecho⁽¹⁶⁷⁾. Así lo ratifica la tipificación de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión liberal de que se trate en estos casos; ésta queda reservada no a cualquier profesional que asesore a un contribuyente o responsable eventualmente sujeto a una sanción tributaria, sino lo serán únicamente aquellos sujetos que “*participen, apoyen, auxilien o cooperen en la comisión del ilícito*”⁽¹⁶⁸⁾.

Finalmente, debe anotarse la tendencia administrativa y jurisprudencial⁽¹⁶⁹⁾, gravemente viciada de inconstitucionalidad, de extender la responsabilidad penal tributaria del que aquí hemos denominado *responsable por «vinculación»* –fundamentalmente, los agentes de

relación de «garante» de tal entidad. RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan M., “Responsabilidad Penal del Asesor de Empresa”, en *Derecho Penal Tributario*, Tomo II, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, págs. 913-931.

- (164) Sobre el proceso legislativo que dio origen a la inclusión de la norma, *vid.* MONTILLA VARELA, Armando; “Anotaciones sobre los antecedentes del nuevo Código Orgánico Tributario”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, págs. 62-63.
- (165) Artículo 88, Parágrafo Único, Código Orgánico Tributario.- “*No constituyen suministros de medios, apoyo ni participación en ilícitos tributarios, las opiniones o dictámenes de profesionales y técnicos, en los que se expresen interpretaciones de los textos legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos establecidos*”.
- (166) Sobre el punto nos hemos expresado en una ocasión previa. WEFER H., Carlos E., *Anotaciones sobre la defraudación tributaria en el impuesto al valor agregado*, Colección Monografías Tributarias N° 2, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2011, págs. 87-93.
- (167) MORENO DE RIVAS, Aurora; “Responsabilidad personal de los representantes, gerentes, administradores y asesores tributarios de empresas”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, págs. 291-292.
- (168) Artículo 89, Código Orgánico Tributario.- “*Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se les aplicará la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un término igual a la pena impuesta, a los profesionales y técnicos que con motivo del ejercicio de su profesión o actividad participen, apoyen, auxilien o cooperen en la comisión del ilícito de defraudación tributaria*”.
- (169) El criterio señalado se expresa, entre varias otras decisiones, en la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 3/2012, del 18 de enero, caso *American Airlines, Inc. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00003-18112-2012-2011-0956.html>, 9 de noviembre de 2013; la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 918/2010, del 29 de septiembre, caso *Cadena de Tiendas Venezolanas CATIVEN, S. A. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/septiembre/00918-29910>

retención y de percepción— a través de la *interpretación extensiva* del tipo contenido en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario venezolano, que castiga el enteramiento tardío de los anticipos tributarios a cargo de estos sujetos pasivos. Según la norma:

“Quien no entere las cantidades retenidas o percibidas en las oficinas receptoras de fondos nacionales, dentro del plazo establecido en las normas respectivas, será sancionado con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los tributos retenidos o percibidos, por cada mes de retraso en su enteramiento, hasta un máximo quinientos [sic] por ciento (500%) del monto de dichas cantidades, sin perjuicio de la aplicación de los intereses moratorios correspondientes y de la sanción establecida en el artículo 118 de este Código” (Énfasis añadido).

Como puede verse, es *únicamente* en el caso que el retraso en el enteramiento de las retenciones practicadas sea *igual o mayor a un mes* que es posible aplicar la pena de multa allí prevista; cualquier aplicación de la norma a supuestos distintos de los que ella misma establece implicaría necesariamente, la creación —por vía de *interpretación extensiva* y por un acto distinto de la ley, en este caso un acto administrativo— de un ilícito tributario *distinto* del expresamente señalado en el Código Orgánico Tributario, violándose así sin más los principios constitucionales de *legalidad* de la actividad administrativa sancionadora y de *reserva legal penal tributaria*.

En efecto, la punibilidad de una conducta humana establecida como ilícita en la ley depende, exclusivamente, de su exteriorización o concreción en el plano de la realidad, ya que los actos del fuero interno no exteriorizados o no exteriorizables no son objeto del Derecho penal tributario. Así, aun cuando la conducta pueda ser *semejante* a la punible, o incluso, objetivamente considerada, sea *lesiva* de bienes jurídicos en la misma extensión de la descrita en la ley, si la conducta realizada no se adecua perfectamente a la descripción contenida en la ley penal —en este caso tributaria—, entonces la acción del sujeto es *completamente irrelevante a efectos punitivos*. Mal podría argüirse en contrario un supuesto *prorrato* de la sanción aplicable en el caso previsto en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario venezolano; ello vulnera, sin necesidad de mayor análisis, la reserva de ley punitiva *certa et stricta* propia de todo Estado constitucional de Derecho.

Caracas, noviembre de 2013.

-2010-2009-0882.html, 9 de noviembre de 2013; y la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, Nº 1.758/2011, del 15 de diciembre, caso *Latinoamericana de Química, C. A. (Latiqum) v. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/01758-151211-2011-2011-0833.html>, 9 de noviembre de 2013. En estas decisiones, se afirmó que la alusión del artículo 113 del Código Orgánico Tributario venezolano a los términos “*multa equivalente*” y “*por cada mes de retraso en su enteramiento*” al definir el tipo punible del retardo en el enteramiento de cantidades retenidas, establecen el método de cálculo de la multa, de modo que no implica “*que los retrasos por fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán sancionados, sino que por el contrario la multa se debe calcular en proporción a esos días de retrasos*”.

Bibliografía

a. Doctrina.

1. AFTALIÓN, Enrique R., VILANOVA, José y RAFFO, Julio, *Introducción al Derecho*, 3.^a edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 407.
2. ANDRADE RODRÍGUEZ, Betty, “La carga de la prueba para el nacimiento de la responsabilidad solidaria del agente de retención, conforme al Código Orgánico Tributario venezolano”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 101, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.
3. _____, “Relatoría General, Tema I, Derecho Tributario Sustantivo”, en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012.
4. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto, *La culpabilidad en la teoría general del hecho punible*. Editorial Jurídica Alva, Caracas, 1992.
5. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, *Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Editorial Ariel, Barcelona (España), 1996.
6. BARBOZA SIRI, Diego, “Los sujetos pasivos en el derecho tributario venezolano”, en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012.
7. BELISARIO RINCÓN, José Rafael, “El principio de legalidad tributaria en Venezuela. Análisis crítico acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas tributarias y de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012.
8. BORGES VEGAS, Carmen Luisa, *La defraudación tributaria*. Serie Trabajos de Grado N° 9. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2006.
9. BUNGE, Mario, *Filosofía de la Física*, Traducción del original inglés por José Luis García Molina, Colección Ciencia de la Ciencia, Editorial Ariel, Barcelona (España), 1978.
10. CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, “Los Decretos-Leyes como instrumentos de adopción de medidas tributarias”, en *Homenaje a José Andrés Octavio*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1999.
11. CASÁS, José Osvaldo, *Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente a partir del principio de reserva legal tributaria*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.

-
12. CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, *Modelo de Código Tributario*. Edición digital, S/L, 1997.
 13. CHÁVEZ MARÍN, Augusto Ramón, *Los convenios de la administración. Entre la gestión pública y la actividad contractual*, Colección Textos de Jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2008.
 14. ESCALANTE ELGUEZÁBAL, Xabier, “Los contribuyentes y los responsables del IVA en Venezuela”, en *Imposición al Valor Agregado (IVA) en Venezuela*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004.
 15. FRAGA PITTALUGA, Luis, “Los responsables tributarios por representación”, en *30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Tomo I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012.
 16. _____, *Principios Constitucionales de la Tributación*, Colección Estudios Jurídicos N° 95, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012.
 17. _____, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Salvador y VILORIA MÉNDEZ, Mónica, *La retención en el impuesto sobre la renta*, Colección Estudios 1, Caracas, 2002.
 18. GARCÍA BELSUNCE, Horacio, “La delegación legislativa”, en *Estudios de Derecho Constitucional Tributario en homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui*, Depalma, Buenos Aires, 1994.
 19. _____, *Derecho Tributario Penal*. Depalma, Buenos Aires, 1985.
 20. GIULIANI FONROUGE, Carlos, VALDÉS COSTA, Ramón; y GOMES DE SOUSA, Rubens, *Modelo de Código Tributario*. Preparado para el Programa Conjunto de Tributación de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo (OEA - BID), Unión Panamericana, Washington, D.C., 1968.
 21. GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio, “Sujeción pasiva y responsables tributarios”, en *Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios*, Monografías Jurídico-Fiscales, Instituto de Estudios Fiscales - Marcial Pons, Madrid, 1997.
 22. GURFÍNDEL DE WENDY, Lillian y RUSSO, Eduardo Ángel, *Ilícitos Tributarios en las Leyes 11.683 y 23.771*, 3.ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1993.
 23. HART, Herbert L.A., *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
 24. HEIDEGGER, Martin, *Conceptos Fundamentales*, 2.ª edición, Traducción de la edición alemana de Petra JAEGER por Manuel E. VÁSQUEZ GARCÍA, Alianza Editorial, Madrid, 2010.

-
25. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO, *Recomendaciones del Tema I, "Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios", de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, en: <http://www.iladt.org/FrontEnd/ResolutionDetailPage.aspx>, 29 de octubre de 2013.
 26. ITURRIAGA ROMERO, José, *La representación en el derecho privado*, Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1974.
 27. JARACH, Dino, *Curso Superior de Derecho Tributario*, 3.^a edición, Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1980.
 28. _____, *Finanzas Públicas y Derecho Tributario*, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1993.
 29. KELSEN, Hans, *Teoría Pura del Derecho*, 4.^a edición, Traducción de la edición francesa por Moisés Nilve, Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Buenos Aires, 2009.
 30. KRUSE, Heinrich W, *Derecho Tributario - Parte General*, Traducción del original alemán por Perfecto YEBRA-MARTUL ORTEGA y Miguel IZQUIERDO MACÍAS-PICAVEA, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978.
 31. LAGO MONTERO, José María, "Los sujetos pasivos de las prestaciones tributarias e inherentes a la aplicación de los tributos", en *Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios*, Monografías Jurídico-Fiscales, Instituto de Estudios Fiscales - Marcial Pons, Madrid, 1997.
 32. LO MONTE, Elio, *Principios de Derecho Penal Tributario*, Editorial B de F., Buenos Aires, 2006.
 33. LÓPEZ DÍAZ, Antonio, "La concreta aplicación de las garantías reconocidas en materia penal y tributaria", en *Derecho Penal Tributario*, Tomo I, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008.
 34. LÓPEZ HERRERA, Francisco, *Derecho de Sucesiones*, Tomo I, 2.^a edición, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1997.
 35. LUQUI, Juan Carlos, *La Obligación Tributaria*, Depalma, Buenos Aires, 1989.
 36. MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE, Emilio, *Curso de Obligaciones. Derecho Civil III*, 11.^a Edición, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007, pág. 77.
 37. MAZEAUD, Henri, LEÓN y Jean, *Lecciones de Derecho Civil*, Parte Tercera, Volumen I, Garantías, Traducción del original francés por Luis Alcalá-Zamora y Castiello, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1974.

-
38. MELICH ORSINI, José, *Doctrina General del Contrato*, 2.^a edición, Colección Estudios Jurídicos N° 27, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1993.
 39. _____, *La responsabilidad civil por hechos ilícitos*, 3.^a edición, Serie Estudios N° 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2006.
 40. _____, *Modos de Extinción de las Obligaciones*, 2.^a edición, Serie Estudios N° 60, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2006.
 41. MONTILLA VARELA, Armando, "Anotaciones sobre los antecedentes del nuevo Código Orgánico Tributario", en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.
 42. MORENO DE RIVAS, Aurora, "El régimen de responsabilidad de los terceros en la relación tributaria", en *Revista de Derecho Tributario* N° 109, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2009.
 43. _____, "Responsabilidad personal de los representantes, gerentes, administradores y asesores tributarios de empresas", en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.
 44. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, *Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La empresa. El empresario*, 6.^a edición, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2002.
 45. NIETO, Alejandro y GORDILLO, Agustín, *Las limitaciones del conocimiento jurídico*. Colección Estructuras y Procesos, Serie Derecho, Editorial Trotta, Madrid, 2003.
 46. NINO, Carlos Santiago, *Introducción al análisis del derecho*, 13.^a reimpresión de la 2.^a edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 2005.
 47. OCHOA GÓMEZ, Oscar E., *Personas. Derecho Civil I*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2006.
 48. _____, *Teoría General de las Obligaciones. Derecho Civil III*, Tomo I, Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009.
 49. PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, "Los sujetos pasivos en el Impuesto al Consumo Suntuuario y a las Ventas al Mayor. Las exenciones y las no sujeciones", en *Revista de Derecho Tributario* N° 65, Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1994.
 50. PÉREZ DE AYALA, José Luis, *Dinámica de la Relación Jurídica Tributaria en el Derecho Español*, Dykinson, Madrid, 1997.

-
51. QUINTANA CALEBOTTA, Eduardo, "Sujetos Pasivos", en *Manual Venezolano de Derecho Tributario*, Tomo II, Tema XI, «Impuesto al Valor Agregado», Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.
 52. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22.^a edición, Voz «responsabilidad», en: <http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad>, 21 de octubre de 2013.
 53. _____, *Diccionario de la Lengua Española*, 22.^a edición, Voz «responsable», en: <http://lema.rae.es/drae/?val=responsable>, 21 de octubre de 2013.
 54. _____, *Diccionario de la Lengua Española*, 22.^a edición, Voz «garantía», en <http://lema.rae.es/drae/?val=garantia>, 30 de octubre de 2013.
 55. REDONDO, Ángel, *Curso Práctico de Contabilidad General y Superior*, 3.^a Edición, Tomo I, Centro Contable Venezolano, Caracas, 1998.
 56. RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan M., "Responsabilidad Penal del Asesor de Empresa", en *Derecho Penal Tributario*, Tomo II, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008.
 57. RODRÍGUEZ MATOS, Gonzalo, "Notas de una controversia sobre la naturaleza de la responsabilidad contractual", en *El Código Civil Venezolano en los albores del Siglo XXI, En conmemoración del bicentenario del Código Civil francés de 1804*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales; Embajada de la República Francesa en Venezuela; Asociación Franco Venezolana de Juristas (Jurisfraven). Caracas, 2005, pág. 453.
 58. ROMERO-MUCI, Humberto, "Uso y abuso de la unidad tributaria", en *60 años de Imposición a la Renta en Venezuela*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.
 59. ROXIN, Claus, *Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal*, Traducción de la sexta edición alemana por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1998.
 60. SCHREIER, Fritz, *Conceptos y formas fundamentales del Derecho*, Traducción del original alemán por Eduardo García Maynez, Editorial Losada, Buenos Aires, 1942.
 61. VALDÉS COSTA, Ramón, *Curso de Derecho Tributario*, 2.^a edición, Depalma, Temis, Marcial Pons, Bogotá, 1996.
 62. VILLEGAS, Héctor B., *Régimen Penal Tributario Argentino*, 2.^a edición, Depalma, Buenos Aires, 1998.
 63. _____, *Los Agentes de Retención en el Derecho Tributario*, Depalma, Buenos Aires, 1976.

-
64. WEFER H., Carlos E., *Anotaciones sobre la defraudación tributaria en el impuesto al valor agregado*, Colección Monografías Tributarias N° 2, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2011.
 65. _____, *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*, Editorial Globe, Caracas, 2010.
 66. WELZEL, Hans, *Derecho Penal Alemán. Parte General*, 11.ª edición, Traducción del original alemán por Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970.

b. Legislación.

67. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009.
68. Código Civil Venezolano, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.990 Extraordinario, del 26 de julio de 1982.
69. Código de Comercio venezolano, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 475 Extraordinario, del 21 de diciembre de 1955.
70. Código Orgánico Tributario, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001.
71. Código Orgánico Tributario, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.466 Extraordinario, del 11 de septiembre de 1992.
72. Código Orgánico Tributario, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario, del 27 de mayo de 1994.
73. Código Orgánico Tributario, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.992 Extraordinario, del 3 de agosto de 1982.
74. Código Penal Venezolano, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.768 Extraordinario, del 13 de abril de 2005.
75. Ley de Impuesto al Valor Agregado, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.632, del 26 de febrero de 2007.
76. Ley de Impuesto sobre la Renta, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.628, del 16 de febrero de 2007.
77. Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320, del 8 de noviembre de 2001.

-
78. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinario, del 10 de diciembre de 2007.
 79. Decreto-Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.391 Extraordinario, del 22 de octubre de 1999.
 80. Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.662 Extraordinario, del 24 de septiembre de 2003.
 81. Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.203, del 12 de mayo de 1997.
 82. Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, mediante la que se designa a los contribuyentes especiales como agentes de retención del impuesto al valor agregado, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.136, del 28 de febrero de 2005.
 83. Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0029, mediante la cual se designan a los órganos y entes públicos como agentes de retención del impuesto al valor agregado, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.170, del 20 de mayo de 2013.
 84. Providencia Administrativa N° SNAT/2013/0030, mediante la cual se designan agentes de retención del impuesto al valor agregado, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.170, del 20 de mayo de 2013.
 85. Ordenanza General de Contribuciones Especiales por Plusvalía en Virtud de Cambios de Uso o de Intensidad de Aprovechamiento de Terrenos, Gaceta Municipal de Baruta N° 154-08/99, del 13 de agosto de 1999.

c. Jurisprudencia.

86. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Constitucional, N° 1.302/2002, de 17 de junio, caso *Rafael Antonio Penso Genovés vs. República*, en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/1302-170602-01-1205%20.htm>, 9 de noviembre de 2013.
87. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 793/2010, del 28 de julio, caso *Alfredo Izquierdo Izquierdo vs. Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00793-28710-2010-2008-0132.html>, 9 de noviembre de 2013.
88. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 2.388/2001, del 30 de octubre, caso *Empresa de Construcciones*

Benvenuto Barsanti, S.A. vs. República (Contraloría General de la República), en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02388-301001-11185.htm>, 9 de noviembre de 2013.

89. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 25/2003, de 14 de enero, caso *Sural, C.A. vs. República (Contraloría General de la República)*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00025-140103-0712.htm>, 9 de noviembre de 2013.
90. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 307/2004, del 13 de abril, caso *Sucesión de Rosa Elena Irigoyen de Rodríguez vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/00307-130404-2002-1088.htm>, 9 de noviembre de 2013.
91. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Sala Político-Administrativa, N° 3/2012, de 18 de enero, caso *American Airlines, Inc. vs. República*, en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00003-18112-2012-2011-0956.html>, 9 de noviembre de 2013.
92. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 699/2004 de 29 de junio, caso *Industrias Alimenticias Corralito, C. A. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00699-290604-2003-0641.htm>, 9 de noviembre de 2013.
93. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 43/2006 de 11 de enero, caso *Marcano & Pecorari, S. C. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00043-110106-2000-0688-1.htm>, 9 de noviembre de 2013.
94. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 1.766/2011, de 15 de diciembre, caso *Agencias Generales Conaven, S. A. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/01766-151211-2011-2010-0640.html>, 9 de noviembre de 2013.
95. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 918/2010, de 29 de septiembre, caso *Cadena de Tiendas Venezolanas CATIVEN, S. A. vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/septiembre/00918-29910-2010-2009-0882.html>, 9 de noviembre de 2013.
96. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, N° 1.758/2011, del 15 de diciembre, caso *Latinoamericana de Química, C. A. (Latiqum) vs. República*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/01758-151211-2011-2011-0833.html>, 9 de noviembre de 2013.